

Table of Contents

1.- Seguimiento_y_Analisis_Grupal_de_la_experiencia_docente_Computo_Informe	2
2.- Analisis-Tallerde-Computo-2011-a-Revisar-y-Completar-29-v-11	31

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
PLANTEL ORIENTE**

Seguimiento y análisis grupal de la experiencia docente.

Ubicación: Rubro (1-C) de acuerdo al protocolo de equivalencias para el ingreso y la promoción de los profesores de Carrera del Colegio de Ciencias y Humanidades (3ª. Versión), publicada el día 23 de mayo de 2008.

**Informe de trabajo del Grupo 401C del área de Matemáticas
del Plantel Oriente**

Asignaturas: Taller de Cómputo

México D.F., Agosto del 2011

PLANEACIÓN

Análisis de los aprendizajes, estrategias y temario del programa de Taller de Cómputo.

Introducción

La planeación del programa de Taller de Cómputo, fue fundamentada utilizando el programa de estudio, se vertieron de manera individual diversos puntos de vista, comentarios, planteamientos, aportaciones, enriquecedoras para la práctica diaria en lo que respecta a la asignatura y creemos que podrían contribuir a un posible acercamiento para la revisión del programa mismo, el cual, cabe mencionar, no se ha actualizado desde el 2002, casi 9 años.

Los análisis se realizaron en torno a la pertinencia de los aprendizajes, estrategias y temática vigentes en dicho programa y además parten de la experiencia práctica de la docencia de un grupo de profesores que imparte actualmente la materia de TALLER DE COMPUTO; los profesores participantes tenemos una formación en distintas ramas; entre ellas, Informática, Ingeniería en computación, Ingeniería Mecánica, etc., carreras afines con la computación, la totalidad de los participantes en dicho análisis tienen experiencia laboral y docente.

Sabemos que existe una problemática en la impartición de esta asignatura, consideramos que el análisis realizado sirva para proponer un aspecto disciplinario coherente.

En este documento, se presentan sugerencias de cómo abordar el programa de estudios de acuerdo a la situación actual, ya que hemos considerado que el programa en si ha quedado rebasado por el avance vertiginoso en la tecnología y en la computación.

Dentro del análisis, se comentó que un programa de estudios de estas características y que considera a los saberes informáticos, como parte de una cultura básica, sea sometido a revisión de manera recurrente.

Como consecuencia de este análisis también consideramos importante revisar y actualizar la bibliografía del programa y agregar las referencias electrónicas requeridas para el logro de los aprendizajes.

A continuación, presentamos el análisis resultante para la planeación del programa de estudios vigente.

03 AGO 2011
Análisis de aprendizajes, estrategias y temario de Taller de Cómputo.

UNIDAD I

HISTORIA DE LA COMPUTACIÓN

Propósito: Describirá los antecedentes de las computadoras, mediante investigación documental e intercambio de información, para obtener un panorama de la evolución de la computación.

Comentario: Sustituir por: *“Describirá, analizará y reflexionará sobre los antecedentes de las computadoras y las tendencias tecnológicas mediante investigación documental propiciando el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para obtener un panorama de la evolución de la computación y su impacto en el presente y futuro”.*

Aprendizajes:

- Relatará la Historia de la Computación, sus principales actores y aportaciones, hasta la aparición de la primera computadora electrónica.

Comentario: Se propone sustituir este aprendizaje por:

- *Identificará y reflexionará sobre la historia de la computación, sus principales actores y aportaciones, hasta la aparición de la primera computadora electrónica.*
- *Reflexiona y valora el desarrollo de las computadoras a lo largo de la historia del hombre y su impacto en la sociedad actual.*
- Identificará las principales características de las computadoras hasta la cuarta generación.

Comentario: Se propone sustituir este aprendizaje por:

- *Identificará y reflexionará sobre las principales características de las computadoras hasta la cuarta generación.*
- Indicará las unidades de medida para el manejo de la información.
- Describirá la evolución de las computadoras personales en cuanto al procesador, sistema operativo, velocidad, memoria y la manera de almacenar la información.

Comentario: Es importante incluir no solo la evolución sino también las tendencias tecnológicas de las computadoras personales como se establece en el temario, sustituir por:

- **Describirá y analizará la evolución de las microcomputadoras en cuanto al procesador, sistema operativo, velocidad, memoria y la manera de almacenar información.**

- Establecerá los elementos de su proyecto.

Comentario: Se sugiere establecer los lineamientos generales (rúbrica) para evaluar su trabajo final o portafolio de fin de cursos, se sugiere definirla con la ayuda conjunta entre profesor-alumnos, preferentemente.

Estrategias:

Realizar una investigación documental sobre el origen y desarrollo de la computación hasta la aparición de la primera computadora electrónica, indicando los hechos más importantes.

Se sugiere construir una línea de tiempo (Gráfico o esquema que representa los hechos y/o datos relevantes de acuerdo a una cronología histórica).

Elaborar una tabla que incluya los principales precursores de la computación y sus aportaciones.

Se sugiere realizar un Podcast por generación o por precursor.

Elaborar una tabla que presente las características de las generaciones de computadoras.

Se recomienda además realizar una investigación documental en Internet sobre la historia de la computación, concretando la información relevante en un mapa mental.

Presentar un ensayo sobre el origen y desarrollo de las computadoras personales.

Se sugiere realizar una investigación documental sobre las tendencias tecnológicas e intercambiar ideas en un foro.

Crear una tabla sobre la evolución de las computadoras personales, en donde se mencionen sus procesadores, sistemas operativos, velocidad y memoria.

- **Para comprender de mejor manera el código ASCII, se sugiere la siguiente estrategia: "Convertir el nombre del alumno a código ASCII y después a binario"**

Consultar información documental para elaborar el proyecto.

Temario: No se sugiere un cambio fundamental en esta unidad I.

1. Historia de la Computación.

- a. Precursores y aportaciones.
- b. Generaciones.
- c. Computadoras personales.
- d. Tendencias tecnológicas.
- e. Evolución de los sistemas operativos.

2. Representación de la información.

- a. Sistema binario.
- b. Caracteres (Código ASCII).
- c. Unidades de medición: Bit, Byte, Kbyte, Mbyte, Gbyte y Tbyte.

3. Selección del tema del proyecto.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA PARA EL PROFESOR:

- Rajsbaum, S. (2009). *Conocimientos Fundamentales de Computación*. México, D.F.: UNAM.
- Coello, C. A. (2003). *Breve Historia de la Computación y sus pioneros*. México, D.F.: Fondo de Cultura Académica.
- Chávez, C. P. (2008). *Informática Chiapas, Bachillerato*. México, D.F.: ST.
- Romero, G. A. *Computación Práctica*. (2009) México, D.F.: Grupo Editorial Exodo.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS:

- *120 Segundos*. (s.f.). Recuperado el 08 de Agosto de 2011, de El museo de la computación:
http://www.youtube.com/watch?v=XoNQsbdZR6E&feature=player_embedded#at=44
- Channel, T. H. (Dirección). (2009). *Historia del Ordenador* [Película].
- Comín, J. (10 de Noviembre de 2005). *Historia de Microsoft*. Recuperado el 02 de Mayo de 2011, de Maestros del Web:
<http://www.maestrosdelweb.com/editorial/microsoft/>
- Gallardo Gonzalez, M. (Diciembre de 2008). *Línea de Tiempo de la Computación*. Recuperado el 02 de Mayo de 2011, de <http://www.slideshare.net/moniquitag/linea-del-tiempo-de-la-computacion-presentation>

- González Brambila, S. B. (s.f.). *Historia de las computadoras*. Recuperado el 02 de Mayo de 2011, de Introducción a la Computación: http://delfosis.uam.mx/~sgb/pdf/Generaciones_de_computadoras.pdf

UNIDAD II

ESTRUCTURA Y COMPONENTES DE UNA COMPUTADORA

Propósito: Explicará la arquitectura de una computadora por medio de esquemas y describirá las características generales del hardware y software.

Aprendizajes:

Describirá la estructura de una computadora.

Se sugiere cambiarlo por:

- **Identifica los componentes principales de una computadora y conocerá la interacción de los mismos.**
- **Describirá el funcionamiento interno de una computadora.**

Describirá la función de los dispositivos de entrada, salida y entrada/ salida.

Describirá la función de las unidades de procesamiento, de control y aritmética-lógica.

Describirá cómo se almacena la información en una computadora.

Explicará los diferentes tipos de memoria.

Explicará qué se entiende por hardware, software y cómo interactúan.

Se sugiere que además el alumno:

Establecerá la clasificación del software: software del sistema operativo, software de aplicación y software de desarrollo.

Agregar el aprendizaje

Reconocerá el tipo de archivo y su programa correspondiente por medio de la extensión o el gráfico (icono).

Estrategias:

- Dibujar un diagrama de Von Neumann y explicar su funcionamiento.
- Elaborar un informe de una visita a una feria o plaza de la computación enlistando el equipo visto.
- Identificar los componentes internos y externos de una computadora.
- Investigar las características de los diferentes tipos de memoria.
- Enlistar algunos dispositivos de entrada, salida y entrada/salida.
- Identificar los diferentes tipos de software.

Incluir las siguientes estrategias:

Elaborar un mapa mental que muestre la clasificación del hardware y del software.

Elaborar una práctica guiada que contenga las extensiones básicas de los archivos y que los alumnos identifiquen el tipo de archivo. Además presentarle diferentes programas para que el alumno infiera el tipo de archivo generado por el mismo.

Temario:

1. La computadora y sus componentes.
2. Arquitectura de las computadoras.
 - a. Concepto de Arquitectura.
 - b. Arquitectura de Von Neumann.
 - Unidad central de proceso: microprocesadores.
 - Unidades de entrada/salida.
 - Tipos de memoria.
3. Software.
 - a. Sistemas operativos:
 - I. DOS
 - II. UNIX
 - III. WINDOWS
 - IV. Otros
 - b. Aplicaciones.

Se propone incluir al final de la unidad el tema: c) Tipos de archivos y sus extensiones

UNIDAD III

AMBIENTE DE TRABAJO

Propósito: Utilizará el ambiente de trabajo mediante prácticas dirigidas que le muestren los aspectos básicos para la administración de la información y la ejecución de programas.

Aprendizajes:

- Describirá el proceso para iniciar y finalizar una sesión.
- Utilizará el teclado y el mouse para el manejo de la computadora.
- Distinguirá entre archivo y carpeta (directorio).
- Utilizará los comandos del ambiente gráfico para la administración de la información.
- Explorará algunos programas de aplicación.
- Describirá el proceso para iniciar y finalizar una aplicación

Proponemos: Eliminar los dos primeros aprendizajes.

Sustituir los aprendizajes 3, 4, 5 y 6 por: Utilizará y se apropiará de los servicios ofrecidos por el sistema operativo actual (el instalado en el laboratorio de cómputo).

Agregar el aprendizaje: Administrará de manera eficiente la información y los recursos físicos y lógicos de la computadora.

Estrategias

- Explorar los elementos del ambiente de trabajo.
- Visualizar el contenido de un directorio o carpeta.
- Diferenciar entre archivos y carpetas.
- Identificar tipos de archivos por su extensión.
- Copiar, borrar, cambiar nombre, ver contenido y localizar archivos o carpetas.
- Identificar las diferentes formas de obtención y almacenamiento de información en distintos dispositivos.
- Ejecutar y explorar algunas aplicaciones.

Comentario. El listado que se presenta en esta parte como estrategias, son actividades que debe realizar el alumno y no las estrategias a seguir por el profesor.

Se sugiere como estrategia:

“El diseño de prácticas adecuadas donde el alumno practique los aspectos esenciales establecidos en la unidad”

Temario

1. Ambiente gráfico.
 - a. Generalidades y antecedentes.
 - b. Terminología básica.

Proponemos incluir:

- **El Escritorio y los Accesos directos.**
 - c. Manejo de ventanas.
 - d. Administración de unidades, carpetas y archivos.

Proponemos incluir:

- **Organización de la información de forma lógica en memoria principal y secundaria.**
- **Recursos del sistema operativo**
 - e. Aplicaciones.

Proponemos incluir: Software de Aplicación.

- **Browsers (navegadores)**
- **Programas de edición de audio y de video.**
- **Software de compresión y descompresión de archivos.**
- **Software en línea o portable: (por ejemplo Geogebra. Entre otros).**
- f. Proceso de inicio y término de una sesión y una aplicación.

2.- Lenguajes de programación

Introducción

Proponemos incluir los siguientes temas

Aprendizajes

- **Mostrar el uso de dos o más sistemas operativos.**
- **Conocer el proceso para el Almacenamiento de información de archivos en un CD.**
- **Comprender el procedimiento para realizar un respaldo de información, además de la restauración y mantenimiento del sistema y sus aplicaciones.**

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA PARA EL PROFESOR:

Beekman, George , Introduccion a la informatica 6/ed (incluye cd rom) editorial: pearson

Gonzalo, F. C. (2011). *Informática - Paso a PAso*. México, D.F: Alfaomega.

Referencia electrónica (Las páginas de Internet no son permanentes).

Academia de Software DGSCA UNAM, Introducción a la computación, <http://entren.dgsc.unam.mx/introduccion/index.html>, enero 2003.

UNIDAD IV

VIRUS INFORMÁTICO

Propósito: Será capaz de utilizar un programa antivirus para revisar los diferentes dispositivos de almacenamiento, con el fin de proteger el equipo de cómputo.

Comentario: *La experiencia que tenemos para el tratamiento del tema, no permite alcanzar el propósito debido a que el antivirus instalado no esta actualizado, no existe opción para instalar ni configurar.*

Se sugiere cambiar el propósito: *Reflexionará sobre la importancia de la seguridad informática y su aplicación para proteger el equipo de cómputo.*

Aprendizajes:

- Explicará el concepto de virus informático, * sus formas de propagación y efectos.

*** Agregar:** *spyware, cookie, adware, cortafuego, phishing, hoaxes o bulos, heurística, malware, sandbox, rootkit, spam, gusanos y troyanos con el fin de dar un panorama más amplio del software malicioso además de los virus.*

- Utilizará un programa antivirus para prevención y seguridad del equipo.
- Comprenderá la importancia de la actualización del programa antivirus.

Sugerimos:

Comprenderá el concepto de seguridad informática y su importancia en las organizaciones, promoviendo un uso ético y responsable de la información.

Estrategias:

- Realizar una investigación documental del origen y evolución de los virus informáticos, así como sus efectos.
- Describir el proceso para detectar y eliminar virus informático.
- Analizar en forma periódica el equipo de trabajo.
- Realizar el proceso de actualización del programa antivirus.

Agregar como estrategia: Trabajar con el grupo dividiéndolo en 5 equipos, cada uno de ellos representaran los intereses de: hackers, crackers, fabricantes de software, representantes legales y estudiantes para que comprendan la necesidad y la importancia de la seguridad informática desde diferentes enfoques.

Temario:

Sugerimos como punto 1.

1. Seguridad Informática

- a. **Concepto de Confidencialidad y la ética del manejo de información.**
- b. **Concepto de los derechos de autor, créditos.**
- c. **Concepto de Contraseña y Passwords.**
- d. Concepto.
- e. Clases.
- f. Prevención.
- g. Detección.
- h. f. "Infección" y propagación.
- i. Corrección.
- j. h Actualización de software antivirus.

Reorganizar los incisos de b a h de la siguiente manera:

2. Virus Informático (Malware).

- Origen y antecedentes.
- Concepto.
- Clasificación del Malware.

3.- Ciclo de Vida de un Virus o Malware.

- Generación o programación.
- Propagación e "Infección".

4. Antivirus

- Detección.
- Corrección
- Prevención.
- Actualización

5.- Firewalls (Cortafuegos).

- Concepto
- Uso

6.- Backups (respaldo de información)

Realizar un en un CD y reflexionar acerca de su importancia de los respaldos periódicos

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA PARA EL PROFESOR:

NORTON, Peter y NIELSEN, Paul, Norton antivirus, México, Prentice-Hall, 1993, 313 pp.
 HERNÁNDEZ, Arturo, Virus Informáticos, México, DGSCA, UNAM, Manual.

REFERENCIA ELECTRÓNICA:

- Diéguez, R. R. (s.f.). *LOS VIRUS INFORMÁTICOS*. Recuperado el 16 de Octubre de 2010, de Webquest para Tecnología de la Información de 1º Bachillerato:
http://www.educa.madrid.org/web/ies.garciamorato.madrid/webquest/tecnologia/webquest_tecno.html.
- LAFANCA, M. (s.f.). *Virus Informáticos*. Recuperado el 16 de Octubre de 2010, de <http://www.educant.org/webquest/1320/procesos>.
- Lab, K. (2006 - 2011). *Viruslist.com - Todo sobre seguridad en Internet*. Recuperado el 08 de Agosto de 2011, de Enciclopedia de virus:
<http://www.viruslist.com/sp/viruses/encyclopedia>

- *Webquest Seguridad informatica.* (s.f.). Recuperado el 16 de Octubre de 2010, de <http://www.scribd.com/doc/11740738/Webquest-Seguridad-informatica>
- *Microsoft.* (2010). Recuperado el 08 de Diciembre de 2010, de Proteja su equipo: conceptos avanzados: <http://www.microsoft.com/latam/protect/computer/viruses/default.msp>
- *Seguridad en la red.* (2006). Recuperado el 2010 de Diciembre de 08, de <http://www.seguridadenlared.org/es/index10esp.html>.

UNIDAD V

REDES DE CÓMPUTO

Propósito: Explicará las ventajas de utilizar una red de cómputo y describirá sus servicios mediante la investigación documental y el uso de una red, como parte de su cultura básica.

Aprendizajes:

- Conocerá el desarrollo histórico de las redes.
- Distinguirá los modos de acceso a la red.
- Explicará las ventajas de trabajar en red local.
- Explicará el concepto de cliente– servidor.
- Conocerá el concepto de Intranet e Internet.
- Valorará la Información que recibe de Internet. Describirá los servicios que ofrece la red.

Consideramos que deben de incluirse estos últimos tres aprendizajes en otra unidad (Servicios de Internet).

Estrategias:

- Realizar una investigación documental del origen y evolución de las redes de cómputo.
- Crear un archivo y compartirlo con sus compañeros sin usar la red.
- Usar los recursos compartidos a través de una red local.
- Analizar las limitaciones de un cliente y las ventajas de un servidor.
- Buscar información en Internet y elaborar un informe citando las direcciones consultadas.
- Comparar en clase los tipos de información sobre un tema obtenido por Internet.
- Enviar al profesor un informe o tarea por medio del servicio de correo electrónico.

Temario:

1. Antecedentes históricos y conceptos generales.

- a. Antecedentes.
- b. Transmisión de la información.

- Medios de conexión.
- Protocolos.
- Direcciones.

c. Tipos de redes

- Amplia y local
- Públicas y privadas.
- Intranet e Internet.

2. Servicios.

- a. Transferencia de archivos.
- b. Compartir recursos de hardware.
- c. Correo electrónico.
- d. Búsqueda y consulta de información.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA PARA EL PROFESOR:

COMER, Douglas E. Redes Globales de Información con Internet y TCP/IP, México, 1996, Prentice-Hall, 621 pp.

GONZÁLEZ, Margarita T. et al. Introducción a Internet, México, DGSCA, UNAM

GUILLÉN, Luis; HERNÁNDEZ, Bibiana, Redes para EÑ BACHILLERATO, Alfaomega.

Aprenda visualmente, REDES, 2da ED, Editorial Visual.

Andrew S. Tanenbaum, Redes de computadoras, cuarta edición,

REFERENCIA ELECTRÓNICA

<http://www.enteate.unam.mx/>, Dirección de Cómputo Académico , abril 2011.

PROCESADOR DE TEXTO

UNIDAD VI

Propósito: Utilizará un procesador de texto mediante prácticas dirigidas para elaborar documentos.

Comentario: Se considera que el propósito debe ser:

El alumno se apropiará del procesador de texto como una herramienta básica para elaborar documentos formales y diseñarlos con el propósito de comunicar ideas y expresar opiniones de forma crítica y reflexiva.

APRENDIZAJES:

- Conocerá la evolución de los procesadores de texto.

Comentario: Se considera que para aspectos prácticos de conocer y manejar software, los aprendizajes de aspecto histórico relacionados con el tema deben ser tratados a nivel informativo.

- Utilizará los comandos del procesador de texto para procesar la información.
- Elaborará documentos.

ESTRATEGIAS

- Obtener información de diferentes fuentes sobre la evolución de los procesadores de texto.

Comentario: Se considera que el alumno realice una investigación a nivel informativo.

- Realizar prácticas dirigidas para crear, abrir, editar, modificar, guardar, dar formato a un documento, utilizar el editor de ecuaciones, insertar gráficos y elaborar tablas.
- Capturar la investigación realizada y guardar el documento en su disco flexible.
- Modificar y dar formato al documento.
- Corregir los errores ortográficos de un documento y darle presentación.
- Elaborar un tríptico sobre un tema que interese al alumno.
- Elaborar de manera creativa un calendario del mes.
- Elaborar cuadros sinópticos de la evolución de los procesadores de texto.
- Elaborar un documento utilizando el editor de ecuaciones.

TEMÁTICA

1. Evolución y concepto.

Comentario: Se considera que para aspectos prácticos de conocer evolución y concepto, los aprendizajes de aspecto histórico relacionados con el tema deben ser tratados a nivel informativo.

Comentario: Mantener sin cambios los siguientes temas

2. Ambiente de trabajo.

- a) Descripción de la pantalla y punto de inserción (cursor).
- b) Comandos.
- c) Manejo de menús.
- d) Combinación de teclas para acceder a los menús.
- e) Elementos de un documento: caracteres y párrafos.
- f) Manejo de archivos.
- g) Edición de documentos.
- h) Corrector ortográfico.
- i) Formato de documentos.
- j) Encabezado y pie de página.
- k) Buscar y reemplazar.
- l) Insertar gráficos.
- m) Manejo de tablas.
- n) Ordenar listas.
- o) Numeración y viñetas.
- p) Combinación de documentos para el
- q) manejo de correspondencia.
- r) Editor de ecuaciones.

Bibliografía

Mediaactive, Aprender Word 2010 Con 100 Ejercicios Prácticos, Mexico, Alfaomega, Marcombo, 2010.

Gonzalo, F. C. (2011). *Informática - Paso a PAso*. México, D.F: Alfaomega. Pérez Chávez Cecilia, *Informática 1: Bachillerato*, Mexico, ST Editorial, Primera Edición, 2009

peña, P. R. (2010). *Microsoft Office 2010 Todo Práctica*. México: Alfaomega.

Scott, P. P. (2010). *Office 2010 Manual Imprescindible*. Anaya.

Referencia electrónica

<http://es.scribd.com/doc/51183769/Manual-de-Word>
<http://es.scribd.com/doc/50733987/Word-2010>

UNIDAD VII

HOJA ELECTRÓNICA DE CÁLCULO

PROPÓSITOS: Al finalizar la unidad, el alumno: Empleará una hoja electrónica de cálculo mediante prácticas dirigidas para el manejo de información.

Comentario: Modificar el propósito de la siguiente manera:

El alumno se apropiará de la hoja electrónica de cálculo como una herramienta óptima para la resolución de problemas, organización de datos y así lograr una eficiente presentación de la información.

APRENDIZAJES

Conocerá la evolución de la hoja electrónica de cálculo (HEC).

Comentario: Se considera que para aspectos prácticos de conocer la hoja electrónica de cálculo, los aprendizajes de aspecto histórico relacionados con el tema deben ser tratados a nivel informativo.

- Utilizará los comandos de la HEC para procesar la información.
- Describirá los componentes del ambiente de trabajo de una HEC.
- Utilizará fórmulas y funciones en una HEC, usando direcciones absolutas y relativas.
- Generará series en forma automática.
- En lo que respecta al aprendizaje:
 - **Analizará e interpretará los gráficos de un problema planteado.**

Comentario: consideramos que debe decir:

- **Analizará e interpretará los gráficos de un problema planteado.**

El siguiente aprendizaje dice:

- Elaborará una hoja de cálculo.

ESTRATEGIAS

- Investigar la evolución de las HEC.

Comentario: Considerando la tendencia mostrada en las unidades anteriores, se considera que el alumno investigue y conozca a nivel informativo la historia de la evolución de las HEC.

Comentario: Se considera que las siguientes estrategias son adecuadas.

- Identificar los elementos de una HEC.
- Realizar prácticas dirigidas para crear, abrir, editar, modificar, guardar, dar formato a una hoja, elaborar tablas y crear gráficos.
- Elaborar una agenda con los datos de 10 de sus compañeros que incluya nombre (apellido paterno, materno y nombre), dirección (calle,

número, colonia, delegación, CP, ciudad), edad, teléfono, sexo y promedio en secundaria y guardarla en su disco de trabajo.

- Abrir su archivo y ordenarlo alfabéticamente por sexo y nombre de pila.
- Realizar diversas actividades con el archivo anterior, utilizando los comandos, fórmulas y funciones de la HEC.
- Utilizar fórmulas y funciones en la solución de problemas, cuyo modelo sea lineal o cuadrático.
- Graficar e interpretar funciones lineales y de segundo grado.
- Comparar el uso de una HEC en relación con otros métodos de solución considerando las actividades realizadas.

TEMÁTICA

- 1) Evolución y concepto.
- 2) Ambiente de trabajo.
 - a) Descripción de la pantalla.
 - b) Comandos.
 - c) Manejo de menús.
 - d) Combinación de teclas para acceder a los menús.
 - e) Elementos (columnas, renglones, celdas, direcciones absolutas y relativas, entre otros).
 - f) Manejo de archivos.
 - g) Edición.
 - h) Manejo de fórmulas y funciones.
 - i) Generación de series.
 - j) Formato.
 - k) Elaboración de gráficas.

Comentario: sugerimos agregar uso de filtros.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía

Excel 2010, Valdés-Miranda Claudia, España, Anaya multimedia, 1era. Edición
Martos Rubio Ana, Excel 2010, España, Anaya multimedia, 1er edición
CASTELLANOS, Ricardo, Tareas Escolares Con Excel, Alfa-Omega, Mexico, 1er edición
BARRERAS, Miguel, Matemáticas Con Microsoft Excel, Alfa-Omega, Mexico, ,2da edición.
VILCHEZ-BELTRÁN, JULIO, EXCEL AVANZADO, México, LIMUSA, 1ra. Edición., 2010
MEDIAACTIVE, MANUAL DE EXCEL 2010, México, ED TEC MARCOMBO, 1ra edición, 2010
CACCURI, VIRGINIA, 101 SECRETOS DE EXCEL LA MEJOR GUIA DE TRUCOS Y CONSEJOS, México, Ed. GRADU, Edición: 2009

UNIDAD VIII

SOFTWARE EDUCATIVO

PROPÓSITO: Conocerá un software especializado mediante la exploración, para que compare las ventajas que ofrece.

Se sugiere modificar el propósito de la siguiente manera: Conocerá y utilizará software especializado valorando el uso de las TIC's para comprender las ventajas que ambos ofrecen.

APRENDIZAJES

- Conocerá un software educativo.
- Conocerá algunas de sus aplicaciones.

Comentario: Se sugiere ser mas específico en el tipo de software

ESTRATEGIAS

- Explorar un software proporcionado por el profesor.
- Conocer algunas ventajas del software.

Recaltar que puede ser amplia la selección y que el alumno puede participar en esta selección.

Es recomendable la utilización de software que despierten el proceso creativo y el pensamiento matemático por la naturaleza de la propia materia, para desarrollar en el alumno su interés en el uso de este tipo de software para elaborar de forma mas eficiente sus tareas escolares.

TEMÁTICA

1. Manejo básico de un software de aplicación.

- ***Se recomienda utilizar: para matemáticas: cabri, geogebra, derive, etc.***
- ***Edición de audio y video: movie maker, edición de audio: audacity.***
- ***Plataforma educativa Moodle.***
- ***Jclick: para elaborar cuestionarios o juegos educativos.***
- ***Software para la construcción de mapas mentales, etc.***
- ***Software especializado de diseño grafico artes graficas o dibujo técnico, etc.***

Todos ellos como un primer acercamiento al software especializado.

2. Otras aplicaciones.

BIBLIOGRAFÍA

Squires, D. (2010). *Como elegir y utilizar software educativo.*

UNIDAD IX

PROGRAMA DE PRESENTACIÓN

PROPÓSITO: Al finalizar la unidad, el alumno: Utilizará un programa de presentaciones para la exposición de sus trabajos a través de prácticas dirigidas.

Considerar dentro del propósito: Se apropiará del software de presentaciones electrónicas como herramienta para la exposición de la información a comunicar.

APRENDIZAJES

- Conocerá las herramientas de un software de presentación.
- Utilizará el software de presentación en la elaboración de sus tareas y trabajo final.

Agregar el siguiente aprendizaje:

- **Reconoce y valora el software de presentaciones electrónicas como medio para expresarse y comunicarse.**

ESTRATEGIAS

- Utilizar el asistente para crear una presentación de algún trabajo realizado.
- Integrar los elementos a la presentación.

TEMÁTICA

- 1) Evolución y concepto.
- 2) Ambiente de trabajo: Uso del asistente.
- 3) Integración de los elementos en una presentación.

Comentario: Se recomienda detallar el tipo de elementos requeridos en la presentación.

Bibliografía

- S/A. (2010). *Aprender Power Point 2010 con 100 ejercicios Mediactive*. Alfaomega .
- Caccuri, V. (2010) Office 2010. Manual de Usuario. Users.
- Cox, J. (2010) Office 2010 Paso a Paso. Anaya Multimedia.
- Johnson, Steve (2010) Office 2010 Manuales Fundamentales. Anaya Multimedia.

UNIDAD X

TRABAJO FINAL

PROPÓSITO: Al finalizar la unidad, el alumno: Presentará el proyecto que desarrolló durante el curso mediante la integración de los conocimientos adquiridos.

Se sugiere que el alumno entregue un portafolio del curso de Taller de Cómputo que contenga todos los trabajos realizados durante el curso.

APRENDIZAJES

- Integrará en su proyecto las herramientas incluidas en el programa

ESTRATEGIAS

- Presentar y entregar su trabajo final.

Se sugiere: Entregará de forma escrita y electrónica todas sus prácticas efectuadas a lo largo del curso, haciendo hincapié en que la presentación y la originalidad de los trabajos hablan de su desempeño y personalidad propia.

TEMÁTICA

- Entrega del trabajo

Se sugiere agregar: Entrega del portafolio de forma escrita y en formato electrónico, (y si lo considera el profesor el alumno podrá preparar una presentación de un tema de interés para el alumno, previamente preparado y revisado).

MATERIALES DE APOYO

En lo que respecta a los materiales utilizados durante el curso podemos destacar, principalmente:

- Infra estructura:
- Actualmente se trabaja en grupos de 27 alumnos en promedio.
- El curso es de 8 horas/semana/mes
- Sala Telmex
- Proyector o Cañón por laboratorio, incluye control remoto y cables, computadora para el profesor.
- Kit para uso del cañón: incluye cable, llave de caja de conexiones y control remoto.
- Pintarrones, plumones, borrador.
- Programa de estudios vigente de taller de cómputo.
- Estrategias/ secuencias: impresas para cada alumno y profesor (adjuntamos a manera de ejemplos las secuencias de algunos profesores que fueron aplicadas a lo largo del periodo), ver anexo I.

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO.

Planeación según el programa de estudios vigente.

A continuación presentamos la planeación original propuesta en el programa de estudios vigente de taller de cómputo¹.

Planeación con base al programa de estudios vigente		
	Unidad	Horas
0	Presentación del taller	2
1	Historia de la Computación	4
2	Estructura y componentes de una computadora	6
3	Ambiente de trabajo	6
4	Virus informático	2
5	Redes de cómputo	4
6	Procesador de texto	10
7	Hoja electrónica de cálculo	16
8	Software educativo	4
9	Programa de presentación	6
10	Trabajo final	4

¹ Programa de taller de cómputo, primer o segundo semestre, Junio del 2003, CCH.

Formas de evaluación y Requisitos de acreditación.

La forma de evaluar que se considero por parte de los profesores que imparten Taller de Cómputo no fue unificada y se presentaron las siguientes opciones:

1. Utilizar la siguiente tabla

	Unidad	Examen general. Ponderación por unidad	Porcentaje por examen	Examen
0	Presentación del taller			
1	Historia de la Computación	6%	16%	Primero
2	Estructura y componentes de una computadora	10%		
3, 03	Ambiente de trabajo	10%	20%	Segundo
4,	Virus informático	3%		
5	Redes de cómputo	7%		
6	Procesador de texto	16%	16%	Tercero
7	Hoja electrónica de cálculo	25%	25%	Cuarto
8,	Software educativo	7%	17%	Quinto
9	Programa de presentación	10%		
10	Trabajo final	6%	6%	Sexto

2. Otros criterios

Primer semestre 2011-1	Criterios de evaluación
Asistencia del 80%	Para aprobar el curso.
Examen teórico de unidad I y II	15 %
Examen Práctico: Word, Excel y programa de presentaciones	60%
Entrega de tres cuestionarios, como trabajo final	25%

O Bien:

Criterios generales de evaluación del 2011-2	
Primer semestre 2011-2	Criterios de evaluación

Examen teórico de unidad I y II	20%
Entrega del 80% de practicas	50%
Entrega del portafolio de prácticas del grupo	30%

Cambios y ajustes realizados respecto a los aprendizajes del curso

Respecto a la unidad I, consideramos fundamental que se mantenga la temática y es conveniente que se profundice en algunos aspectos, ya que tratándose de un tema histórico, es conveniente que el alumno reflexione respecto a las implicaciones directas en la tecnología actual.

Frecuentemente los alumnos trabajaron de manera individual con la realización de mapas mentales, podcasts e investigación documental, por ejemplo cada alumno realizó un collage de imágenes que visualmente relataran los sucesos más importantes históricos sociales, culturales y tecnológicos por cada generación de las computadoras.

En la unidad II, hemos encontrado que los alumnos amplían no solo su conocimiento sobre el funcionamiento interno de las computadoras sino que también conocen la función, ubicación y comprensión de los componentes y su comunicación entre sí.

Tratamos el tema de las diferentes generaciones de computadoras, sin acotarlas ya que el concepto de cuarta generación (como lo indica el programa), ha quedado rebasado.

Para la unidad II, entre otras se manejaron las secuencias:

Sesión	Clase	Aplicaciones a utilizar	Teórica	Practica
5	Componentes de la computadora	Power Point	2	9
13	Diagrama de John Von Newmann	Power Point	2	9
14	Generaciones de las computadoras	Word	2	6

En otros grupos, que trabajaron de manera irregular, solo se les proporcionó la información teórica, a manera de presentación.

Aunque se trabajó en el ambiente Windows. También se buscó manejar aspectos dentro del ambiente Linux,

De acuerdo a las practicas entregadas por los alumnos se muestra que lograron los aprendizajes, no así en otros grupos, en particular, algunos del turno vespertino, cabe mencionar que la principal causa fue la irregularidad en asistencias y poco interés para realizar en el tiempo requerido sus trabajos.

Otro aspecto fundamental fue insertar el correo electrónico a partir de esta unidad, con herramientas web 2.0, y a lo largo de todo el curso, Esto se llevó a cabo para facilitar algunas prácticas y el proceso de envíos de trabajos y tareas por parte del alumno, en consecuencia el alumno se familiarizó con ello.

En general observamos que algunos temas, tal vez aprendizajes de esta unidad, los conoce de manera superficial, lo que provocó que perdieran un poco de interés en el tema, pero se les mencionó que deberían entender el proceso desde un punto de vista fundamental en el desarrollo de la computación y así entender la estructura y componentes de una computadora.

Es importante mencionar que al trabajar la diferencia entre software y hardware, el alumno comprendió que el software no presenta características de tipo físico a diferencia del hardware.

Una vez que el alumno comprende la diferencia entre software y hardware, varios profesores, consideraron integrar la unidad II y III con el fin de ahorrar tiempo y lograr una mayor interacción entre usuarios y la computadora.

Respecto a la unidad IV, se lograron los aprendizajes conceptuales por medio de cuestionarios, trabajo extra clase y exposición del tema, sin embargo en cuestiones prácticas, no se realizaron, ya que las vacunas que están en los equipos no están actualizadas y el alumno al ver que no le quita efectivamente el virus a un archivo, no le entusiasma mucho el hacer algo que no se consigue en la realidad, Sin embargo, se trabajaron algunas secuencias relativas al tema como:

Sesión	Clase	Aplicaciones a utilizar	Teórica	Practica
28	Virus Informáticos I	Power Point	4	9
29	Presentación Virus Informáticos II	Powerpoint	4	7

Algunos profesores, manejaron aprendizajes relacionados con seguridad informática, tales como: confidencialidad, la ética en el manejo de la información, entre otros.

Respecto a los aprendizajes y temática planteados en la unidad V nos pareció importante mantener la estructura, pero ampliamos los temas referentes al uso de internet y sus herramientas relacionadas, como la web 2.0.

Algunas secuencias utilizadas son las siguientes:

Sesión	Clase	Aplicaciones a utilizar	Teórica	Práctica
4	Crear cuentas de Gmail y generar blog de trabajo	Internet	5	5
6	Tabla Correos	Word	5	6
24	Conceptos de Web 2.0	Internet	5	5

Una de las herramientas que es más atractiva para los alumnos es el manejo de procesadores de texto en la unidad VI, las tareas y prácticas las realizaron de mejor manera.

Es un tema que en general se desarrolla en paralelo de forma práctica a lo largo de otras unidades, como lo muestran las prácticas de la siguiente tabla.

Listado de secuencias llevadas a cabo en el primer periodo 2011-1.

Listado de secuencias llevadas a cabo en el primer periodo 2011-1.			Unidad	
Sesión	Clase	Aplicaciones a utilizar	Teórica	Práctica
1	Reglas Generales, Introducción Historia de los sistemas de Cómputo.	Word	1	6
2	Forma de ver la materia y la forma de evaluar	Word	1	6
6	Tabla Correos	Word	5	6
8	Dar formato a un Documento de Textos WORD	Word	6	6
16	Tabla de inventos e inventores	Word	1	6
17	Tabla de Generaciones de las Computadoras	Word	1	6
18	Evaluación	Word	6	9
20	Tabla Generaciones del cómputo.	Word	1	6
22	Lectura de Poemas y saber escucharlos	Software	6	6

Análisis de los aprendizajes obtenidos por parte de los alumnos

En general, podemos reportar lo siguiente:

Los aspectos históricos de la unidad I, no le interesan a los alumnos y algunos profesores le ponen mayor interés al introducir otras herramientas de computación como mapas mentales, podcasts, entre otros, También la unidad II no le toman

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD DE GUAYMAS
DF
03 AGO 2011

interés ya que consideran que los componentes ya son parte inherente de lo que trabajan.

Por otro lado, aspectos de software como Word y Power Point, ya la mayoría de los alumnos manejan aspectos básicos de los mismos y no tienen mayor dificultad para acceder a ellos.

Pudiéramos considerar que en el manejo de Excel el alumno presenta algunas dificultades para aprenderlo, toda vez que es un tema nuevo, en lo que se refiere a software educativo, el no tener un lineamiento general, existe una dispersión del mismo.

Finalmente, creemos que al tema de redes hay que darle un sustento de mayor aplicación, porque el alumno no lo utiliza y es un aprendizaje que se va perdiendo.

3 AGO 2011

Dificultades para el proceso enseñanza aprendizaje

Una dificultad para homogenizar es la forma en que se estructura el programa, lo obsoleto del mismo y la formación de cada uno de los profesores que imparten la asignatura, no permiten homogenizar su enseñanza, es importante realizar un trabajo en la reestructuración del programa y definir estrategias acorde a las diferentes formaciones de los profesores.

Otra dificultad, esta de parte de los alumnos, es su falta de madurez en el primer año del bachillerato, la capacidad de expresar adecuadamente sus dudas y sus deficiencias, cierto es que el profesor es un formador de los mismos, pero al dedicarle tiempo a esto, no se puede cubrir el temario totalmente.

Otra dificultad que se presenta para cumplir el propósito original de la unidad IV – Virus Informático – es que las condiciones de infraestructura en los laboratorios del plantel no lo permiten.

Un problema que se presentó de tipo técnico, fue al trabajar en Linux, frecuentemente las máquinas se trababan en este ambiente, además cuando se lograba trabajar, el alumno tuvo dificultades al cambiar de ambiente. Esto se mostraba más en el turno vespertino.

Por último es importante recalcar las fallas en el equipo, sobre todo en los periféricos (Mouse, teclados, en la conexión de USB, pantallas) y las interrupciones continuas en la red.

Respecto a las calificaciones finales, un dato muy general es el siguiente:

El promedio de aprobados es del orden del 95% de los que asisten en el turno matutino y en el turno vespertino se presenta un promedio de 60% de los que asisten.

Metodología utilizada para la impartición de la asignatura de Taller de Cómputo

Parte fundamental de nuestra labor docente, la basamos en los siguientes puntos:

- Exposición del profesor y/o del alumno
- Prácticas en clase guiadas por el profesor
- Actividades en línea (cuestionarios, correo electrónico)
- Tareas extraclase
- Manejo de un portafolio por parte del alumno (Evidencias del trabajo realizado)
- Exámenes presenciales y/o en línea

Respecto a la exposición en clase se utiliza en todas las unidades con una introducción de lo que se va a realizar, se utiliza el recurso de elaborar una línea de tiempo en la unidad I,

En las unidades de Componentes de una computadora, virus y redes, se deja un trabajo de investigación previa, luego en clase hacemos participar a los alumnos con el fin de lograr un diagnóstico de lo que comprendieron, con esto se realiza una presentación explicando los detalles del tema acorde con el temario y además una explicación en la unidad II de cómo trabajan las computadoras, al final de la unidad se les solicita una presentación en Power Point, respecto a la unidad de virus, simplemente se hace una explicación sencilla.

Algunos profesores no profundizan en el estudio del ambiente Windows, sin embargo se explora el conocimiento del mismo entre los alumnos, en el ambiente Linux, se realiza un recorrido, donde se le muestra al alumno la similitud con Windows,

Respecto a redes se les da un panorama general, con un previo cuestionamiento de que conceptos se les presenta un video donde se muestran las ventajas y desventajas de las mismas y de tarea se les deja un trabajo de investigación colaborativo.

Se trabaja en base a ejercicios, realizando una exploración inicial de quienes manejan Word, después se hace una selección de alumnos de acuerdo a lo que muestren cada uno de ellos para dar atención personalizada, después intentan

realizar un texto con determinado formato, de ahí surgen dudas y conforme a las preguntas que van surgiendo se explica el uso del procesador de textos Word.

Otros profesores les proporcionan un instructivo con los pasos a seguir para el manejo del procesador de textos Word, y algunos utilizan libros teórico-prácticos de Word.

En lo que se refiere a la Hoja electrónica de Cálculo, los profesores manejan Excel con ejercicios guiados y tareas prácticas.

En la unidad de software educativo, el programa no especifica alguno en particular y los profesores manejan software matemático (Geogebra o Cabri) o Late (Diseño de figuras tridimensionales), algunos Moodle, no hay unificación.

Finalmente, se realizan aspectos de repaso de Power Point y se profundiza en todas las herramientas del mismo, realizando ejercicios.

03 AGO 2011

Se anexan estrategias de aprendizaje con secuencias relacionadas con taller de Cómputo, además se anexan documentos de trabajo realizados por Profesores.

Índice.

Tiempos Programados para cada unidad.....	2
Tiempos Reales empleados en cada unidad.....	6
Graficas de del tiempo real asignados a cada unidad, aspectos Prácticos.....	8
Graficas de del tiempo real asignados a cada unidad, aspectos teóricos.....	10
Tabla comparativa y Grafica de lo real contra lo programado.....	12
Comparación de lo planeado con lo ejecutado.....	14
<i>Conclusiones a la planeación planteada respecto a lo real.....</i>	16
<i>Estrategias o Secuencias Realizadas.....</i>	17
<i>Criterios de evaluación Empleados.....</i>	18
Exámenes aplicados.....	19
Calificación de cada Grupo.....	20
Dificultades en el desarrollo.....	21
Resultados de los Análisis de los Aprendizajes.....	22
UNIDAD I.- Historia de la computación.....	22
UNIDAD II Estructura y Componentes de una computadora. Y UNIDAD III Ambiente de trabajo.....	24
UNIDAD IV Virus Informático (se sugiere cambiar su nombre por seguridad informática y Malware).....	26
UNIDAD V Redes de computo.....	27
UNIDAD V-I. Internet. (se agrega).....	28
UNIDAD V-II. Herramientas Web 2.0. (Se agrega).....	29
UNIDAD VI. Procesador de textos.....	30
UNIDAD VII. Hoja electrónica de calculo (HEC).....	31
UNIDAD VIII. Software educativo.....	32
UNIDAD IX.- Programa de Presentaciones.....	33
UNIDAD X.- Trabajo Final.....	34

Análisis a la temática indicando cambios realizados.	36
UNIDAD I.- Historia de la computación.....	36
UNIDAD II. Estructura y componentes de una computadora.....	37
UNIDAD III. Ambiente de trabajo.....	39
UNIDAD IV.- Virus Informático.....	41
Unidad V Redes de cómputo.....	43
Unidad V.I.- Internet.....	43
UNIDAD VI. Procesador de texto.....	45
UNIDAD VI. Procesador de texto.....	45
UNIDAD VII. Hoja electrónica de cálculo (HEC).....	46
UNIDAD VIII. Software educativo.....	47
UNIDAD VIII. Software educativo.....	47
UNIDAD IX. Programa de presentación.....	47
UNIDAD X. Trabajo final.....	47
UNIDAD X. Trabajo final.....	47
 BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA COMENTADA.....	 49

Tiempos Programados para cada unidad.

A continuación presentamos la planeación original del curso dividiéndola en teoría y práctica resultando como se muestra en las siguientes tablas y graficas.

Programa por unidades Planeado aspectos Teóricos.		
Unidades	Sesiones	hrs
1.- Historia de la computación	10	6
2.- Estructura y Componentes	3	1.8
3.- Ambiente de trabajo	1	0.6
4.- Virus informático	2	1.2
5.- Redes de computo	4	2.4
6.- Procesador de Textos	3	1.8
7.- Hoja de calculo electrónica	4	2.4
8.- Programa de presentaciones	2	1.2
9.- Software educativo	2	1.2

10.- Proyecto Final	0.5	0.3
Total	30	18

Programa por unidades Planeado aspectos Práctico.

Unidades	Practica	Sesiones	Práctica [hrs]
5.- Redes de computo		3	4
6.- Procesador de Textos		9	12
7.- Hoja electrónica de Calculo		6	8
8.- Software Educativo		2	3
9.- Programa de Presentaciones		10	13
Total		30	40

Resumen del Programa Indicativo Planeado.			Unidad	
Sesión	Clase	Aplicaciones a utilizar	Teórica	Practica
1	Introducción I, Reglas Generales, Introducción Historia de los sistemas de computo.	Word	1	6
2	Introducción II: Forma de ver la materia y la forma de evaluar	Word	1	6
3	Elaboración de una tarjeta de presentación	Power Point	9	9
4	Crear cuentas de Gmail y generar blog de trabajo	Internet	5	5
5	Componentes de la computadora	Power Point	2	9
6	Tabla Correos	Word	5	6
7	Consideraciones para preparar una presentación electrónica	Power Point	9	9
8	Dar formato a un Documento la geometría y la naturaleza, Procesador de Textos WORD	Word	6	6
9	historia de la computación 1/3	Power Point	1	9
10	historia de la computación 2/3	Power Point	1	9
11	Línea de tiempo historia de la computación I	Power Point	1	9
12	Línea de tiempo historia de la computación II	Power Point	1	9
13	Elaboración de Diagrama de John Von Newmann	Power Point	2	9
14	Generaciones de las computadoras	Word	2	6
15	Excel Introducción, tabla de sistemas de numeración.	Excel	1	7
16	Tabla de inventos e inventores Historia de la Computación	Word	1	6
17	Tabla de Generaciones de las Computadoras	Word	1	6
18	Evaluación	Word	6	9
19	Practica de Excel Sudoku	Excel	7	7
20	Tabla Generaciones del cómputo.	Word	1	6
21	Practica Moodle.	Software educativo	8	8
22	Lectura de Poemas y saber escucharlos	Software educativo	6	6
23	Problema Ecuación de 2do.grado	Excel	5	5
24	Conceptos de Web 2.0	Internet	5	5
25	Problema Compañías telefónicas	Excel	7	7
26	Problema Hospital y Problema del muro de ladrillo.	Excel	7	7
27	Tabla de Calificaciones	Excel	7	7
28	Virus Informáticos I	Power Point	4	9
29	Presentación Virus Informáticos II	Power point	4	7
30	Practica de Geogebra.	Software educativo	8	8

Medir estos tiempos no fue nada fácil ya que la dinámica del taller se combinan actividades practicas con conceptos teóricos que se combinan a lo largo de las sesiones, de manera global, se llevo al establecimiento de estos tiempos, con base en el programa y la práctica diaria en el salón de clase, estableciendo estos porcentajes como los mas óptimos según el criterio del profesor con base en el programa actual. Cabe mencionar que estos porcentajes responden al total de 60 horas asignadas al programa de inicio.

Tiempos Reales empleados en cada unidad.

Semestre	Primero (ciclo 2011-1)	AGOSTO 2010	SEPTIEMBRE 2010	OCTUBRE 2010
Créditos	8	NOVIEMBRE 2010	NOVIEMBRE 2010	NOVIEMBRE 2010
Horas por	64	NOVIEMBRE 2010	NOVIEMBRE 2010	NOVIEMBRE 2010
Sesiones	28	NOVIEMBRE 2010	NOVIEMBRE 2010	NOVIEMBRE 2010
Periodo lectivo aplicado	2011-1 (primer semestre)	NOVIEMBRE 2010	NOVIEMBRE 2010	NOVIEMBRE 2010
Horario del presente ciclo 2011-1:		NOVIEMBRE 2010	NOVIEMBRE 2010	NOVIEMBRE 2010
Martes y Jueves 17:00 a 19:00 hrs		NOVIEMBRE 2010	NOVIEMBRE 2010	NOVIEMBRE 2010
Sesiones de clase programados:	29.	NOVIEMBRE 2010	NOVIEMBRE 2010	NOVIEMBRE 2010
Sesiones de clase efectivas:	25.	NOVIEMBRE 2010	NOVIEMBRE 2010	NOVIEMBRE 2010

Programación Real primer periodo 2011-1.

FECHA	Sesiones.	Practicasy Tareas, Taller de computo.	SOFTWARE
GRUPO 151-A		Practica #0.- Presentación del Taller.	
12/08/2010	1	Practica #1 Tarjeta de Presentación.	POWER POINT
#¡VALOR!	2	Practica #2.- Como realizar una presentación en PPT.	POWER POINT
19/08/2010	3	Practica #3.- Resumen Video: Historia del Computo en Word	WORD
#¡VALOR!	4	Practica #4.- LINEA DE TIEMPO DE TAREA (DE TAREA)	POWER POINT
26/08/2010	5	Practica 5.- Conversión de DECIMAL a BINARIO, tarea: Tarea #3.-	EXCEL
31/08/2011	6	Practica 6.- Conversión de BINARIO a DECIMAL	EXCEL
02/09/2010	7	Practica #7.- Poema Romance de Luna Luna: características de documento en columnas, tipo de letra, tamaño párrafos y fuentes	WORD
09/09/2010	8	Practica #8.- Poema "Estrangería" de Angelina Muñiz Uberman: Capturar documento, insertar hipevinculo, practicar características de	WORD
14/09/2010	9	Tarea #7 mapa de las partes de la computadora en powe point, en word, paint, en lo que guste, en base al diagrama de Vonn Newman.	POWER POINT
16/09/2010	10	FESTIVO	
21/09/2010	11	Practica #10.- Tabla de Código ASCII y sistemas de numeración:	EXCEL
23/09/2010	12	Practica #11.- Historia del Microprocesador en Word. Resumen.	WORD
28/09/2010	13	Practica #12.- Curriculum Vitae.	WORD
05/10/2010	14	Practica 13.- Listado de inventos e Inventores del computo	
07/10/2010	15	Practica #14 Pantallas indicando iconos, y elementos del sistema de información de los videos y entrega por equipos de todos los videos impresa.	WORD
12/10/2010	16		WORD
14/10/2010	17	EVALUACIÓN	
19/10/2010	18	Practica # 16 Sudoku, 1 que se vio en clase y otro que quedo de tarea	EXCEL
21/10/2010	19	PROYECCIÓN DE PELICULA Y RESEÑA.	WORD
26/10/2010	20	Practica #17.- Resumen en word Serie de videos Hisotria de internet. Juntar los videos y entregar un resumen de 6 de ellos.	WORD
28/10/2010	21	El grupo no se presento a clase en su gran mayoría, REPASO	
04/11/2010	22	Practica #18.- Reseña del 1 cortometraje, y opinion al respecto, incluyendo su opinion acerca de la muerte.	WORD
09/11/2010	23	El grupo no se presento a clase en su gran mayoría, REPASO	
11/11/2010	24	Practica 19.- Sistema de ecuaciones simultaneas.	EXCEL
16/11/2010	25	Tarea 10: Guía de examen.- WEB 2.0.- entrega por escrito, impreso.	WORD
18/11/2010	26	el grupo no se presento a clase en su gran mayoría, REPASO	EXCEL
23/11/2010	27	Examen	
25/11/2010	28	Entrega de Calificaciones	

Semestre	Primero (ciclo 2011-2)
Créditos	8
Horas por semestre:	64
Sesiones	30
Periodo lectivo aplicado	2011-2 (primer semestre)
Horario del presente ciclo 2011-1: Martes y Jueves	17:00 a 19:00 hrs
Sesiones de clase programados:.	24
Sesiones de clase efectivas:	21.

Programación Real Segundo Periodo 2011-2

Sesión.	Fecha	Temática	
1	1/13/2011	Introducción	
2	1/18/2011	Correos forma de trabajar	
3	1/20/2011	Tabla Correos	Word
4	1/25/2011	Tarjeta de presentación	Power Point
5	1/27/2011	Dar formato a un Documento en Procesador de Textos WORD	Word
6	2/1/2011	Diagrama de Flujo de la historia de la computación.	Power Point
7	2/3/2011	Historia de la computación	Word
8	2/8/2011	Historia de la computación	Word
9	2/10/2011	llego tarde profesor	-
10		Evaluación teórica	
11	3/22/2011	Evaluación Practica	
12	3/24/11	Tabla de invento, inventor. En equipo	Excel
13	3/1/2011	No llegaron alumnos	
14		Tabla de generaciones del computo	Word
15	3/8/2011	Reseña del video de historia de la computación	Word
16	3/10/2011	Practica con Moodle	Software Educativo
17	3/15/2011	Se contesta cuestionario en línea	
18	3/17/2011	Captura de Poemas y saber escucharlos	Word
		Tarea,	
19	3/22/2011	Problema de compañías telefónicas	Excel
20	3/24/2011	Tabla de lista de hospitalizados	Excel
21	3/22/2011	Problema. Muro de ladrillos y su representación	Excel
22	3/29/2011	Tabla de calificaciones, si condicionar	Excel
23	3/31/2011	Practica 20 de Geogebra.	Software Educativo
24	5/5/2011	Entrega de calificaciones	Software Educativo

Graficas de del tiempo real asignados a cada unidad, aspectos **Prácticos**.

Periodo Lectivo 2011-1, Tiempo Real, horas de Práctica .	
Unidades	Horas Reales
0.- Presentación del curso	1
6.- Word Procesor	19
7.- Hoja Electrónica de Cálculo	8
9.- Programa de Presentaciones	5
11.- Tiempo Perdido	4
12.- Entrega de calificaciones.	1
Tiempo efectivo	34
Total	39

Periodo Lectivo 2011-2, Tiempo Real, horas de **Práctica.**

Unidades	Practica Horas
0.- Introducción	1
5.- Redes de computo	3
6.- Word Procesor	12
7.- Hoja electrónica de calculo	7
8.- Software educativo	4
9.- Programa de presentaciones	3
12.- Tiempo perdido.	3
Entrega de calificaciones	1
Tiempo Efectivo	31
Total	34

Graficas de del tiempo real asignados a cada unidad, aspectos teóricos.

Periodo Lectivo 2011-1, Tiempo Real, horas de Teoría.

Unidades	Teoría Horas Ejecutadas
0.- Presentación	1
1.- Historia de la Computación	3
2.- Estructura y componentes de la PC	3
3.- Ambiente de trabajo	1
5.- Redes de computo	1
6.- Word Procesor	2
7.- Hoja electrónica de calculo	3
9.- Programa de presentaciones	1
20.- Otros	1
11.- Tiempo Perdido.	3
Tiempo Efectivo	16
Total	19

Periodo Lectivo 2011-2, Tiempo Real, horas de **Teoría**.

Unidades	Teoría Horas.
0.- Introducción	1
1.- Historia de la Computación	4
2.- Estructura y componentes de la PC	1
5.- Redes de computo	1
6.- Word Procesor	3
7.- Hoja electrónica de calculo	3
8.- Software educativo	2
12.- Tiempo perdido.	1
Entrega de calificaciones	1
Tiempo Efectivo	16
Total	17

Período 2011-2 Teoría Horas Ejecutadas.

Tabla comparativa y Grafica de lo real contra lo programado.

Aspecto Práctico, Tiempo Real, en horas,

Unidades	Horas	
	2011-1	2011-2
0.- Presentación del curso	1	1
4.- Virus Informático	0	0
5.- Redes de computo	0	3
6.- Word Procesor	19	12
7.- Hoja Electrónica de Cálculo	8	7
8.- Software educativo	0	4
9.- Programa de Presentaciones	5	3
11.- Tiempo Perdido	4	3
12.- Entrega de calificaciones.	1	1
Tiempo efectivo	34	31
Total	39	34

Aspecto *Teórico*, Tiempo Real, en horas, periodos 2011-1 y 2011-2

Unidades	Horas	
	2011-1	2011-2
0.- Presentación	1	1
1.- Historia de la Computación	3	4
2.- Estructura y componentes de la PC	3	1
3.- Ambiente de trabajo	1	0
4.- Virus Informático	0	0
5.- Redes de computo	1	1
6.- Word Procesor	2	3
7.- Hoja electrónica de calculo	3	3
8.- Software educativo	0	2
9.- Programa de presentaciones	1	0
11.- Tiempo perdido.	3	1
12.- Entrega de calificaciones	0	1
20.- Otros	1	0
Tiempo Efectivo	16	16
Total	19	17

Horas teoricas vs Unidad.

Comparación de lo planeado con lo ejecutado.

Aspecto *Práctico*, Tiempo Real, en horas,
periodos 2011-1 y 2011-2

Unidades	PLANEADO	Horas	
		2011-1	2011-2
0.- Presentación del curso	0	1	1
4.- Virus Informático	0	0	0
5.- Redes de computo	4	0	3
6.- Word Procesor	12	19	12
7.- Hoja Electrónica de Cálculo	8	8	7
8.- Software educativo	3	0	4
9.- Programa de Presentaciones	13	5	3
11.- Tiempo Perdido	0	4	3
12.- Entrega de calificaciones.	0	1	1
Tiempo efectivo	40	34	31
Total	40	39	34

Horas Practicas vs Unidad

**Aspecto Teórico, Tiempo Real, en horas,
periodos 2011-1 y 2011-2**

Unidades	Horas		
	PLANEADO	2011-1	2011-2
0.- Presentación	0	1	1
1.- Historia de la Computación	6	3	4
2.- Estructura y componentes de la	2	3	1
3.- Ambiente de trabajo	1	1	0
4.- Virus Informático	1	0	0
5.- Redes de computo	2	1	1
6.- Word Procesor	2	2	3
7.- Hoja electrónica de calculo	2	3	3
8.- Software educativo	1	0	2
9.- Programa de presentaciones	1	1	0
11.- Tiempo perdido.	0	3	1
12.- Entrega de calificaciones	0	0	1
20.- Otros	0	1	0
Tiempo Efectivo	18	16	16
Total	18	19	17

Horas teoricas vs Unidad.

Conclusiones a la planeación planteada respecto a lo real.

No se contemplo en el plan original Presentación o Introducción.

Para la unidad I Historia de la Computación, se planteo de inicio 6 hrs, en la realidad, solo llevo 3 a 4hrs.

La unidad II Estructura y componentes de la computadora, las condiciones en clase respecto a un curso y otro fueron irregulares en cuanto a la asistencia de alumnos, por lo que un tema planeado para 2 hrs, en un periodo tomo solo 1 hr mientras que en el otro semestre 3hrs.

La unidad III.- Ambiente de trabajo, en lo teórico se cumplió lo planeado con lo ejecutado, que fue de una hr, en cuanto a la práctica, no se monitoreo.

La unidad IV.- Virus informático, aquí existió una diferencia importante, dicho tema no se contemplo en clase en ambos curso , se manejo como tema de investigación, pero en general no fue lo mas adecuado.

La unidad V.- Redes de computo, se planearon 2 horas de teoría y se vieron en ambas experiencias solo una hora, los aspectos piráticos: principalmente el uso de internet y de correo electrónico se vieron en 4hrs a lo largo del semestre.

La unidad VI.- Procesador de textos la teoría se planeo de forma global ver la en 2hrs, en la realidad hay variaciones en un grupo tomo 3, mientras que en otro dos, por las características particulares de la clase y del grupo.

LA unidad VII.- Se planearon 2 hrs para fundamentos teóricos en ambos grupos lo vimos en 3 hrs, la práctica se comporto planeadas 8 hrs, en un grupo se cumplieron en el otro fueron 7 hrs.

La unidad VIII.- Software educativo, se planeo fundamento teóricos en 1 hr, en los dos cursos se comporto de forma diferente cada grupo, en uno no se cubrió el tema, mientras que en el otro, se consideraron 2 hrs solo para cuestiones teóricas.

La unidad IX.- Se planeo con 2 horas de teoría resultando en la realidad para ambas experiencias solo de 1hr, en cuanto a la práctica se planeo manejar 13, en la realidad solo se manejaron: 5 y 3 hrs despectivamente.

La unidad X.- En el primer caso se solicito resolver de forma extra clase 3 cuestionarios: Web 2.0, Malware y redes de cómputo. En el otro semestre se solicito un portafolio de todas las prácticas.

Estrategias o Secuencias Realizadas.

1. Practica de Geogebra.
2. Ecuación cuadrática
3. Problema der relación inversamente proporcional
4. Línea de Tiempo.

Criterios de evaluación Empleados.

Rubrica del 2011-1

Primer semestre 2011-1	Criterios de evaluación
Asistencia del 80%	Para aprobar el curso.
Examen teórico de unidad I y II	15 %
Examen Práctico: Word, Excel y programa de presentaciones	60%
Entrega de tres cuestionarios, como trabajo final	25%

Rubrica del 2011-2

Primer semestre 2011-2	Criterios de evaluación
Examen teórico de unidad I y II	15 %
Entrega del 80% de las practicas	60%
Entrega del portafolio de practicas del grupo	25%

Exámenes aplicados.

Pend

Calificación de cada Grupo.

Dificultades en el desarrollo.

Resultados de los Análisis de los Aprendizajes.

De manera individual se analizaron los aprendizajes conforme iba trascurriendo el curso normal y clase por clase, tomando en cuenta cada **aprendizaje** marcado en el **programa** de estudio original de asignatura de taller de computo, resultando la siguiente tabla donde mostramos los cambios plasmado en una tabla que muestra a la izquierda aprendizaje vigente y a la derecha aprendizaje propuesto, a cada aprendizaje del programa original vigente de 2003 de la asignatura de taller de computo.

UNIDAD I.- Historia de la computación.

Observaciones.

I.2.- El propósito general de la unidad uno según lo indica el programa de estudios en su página 4: ...“Conocerá de manera general la historia de la computación y el funcionamiento de las computadoras”..., pensamos que la descripción del uso “acción” con el verbo **relatará**, por la taxonomía usada por Bloom se enfoca a un aspecto más **acción-aplicación** “hace uso del conocimiento”, pero pensamos que en este tema en primera instancia el alumno debe primero **describir, clasificar y finalmente relatar**; Por otro lado agregamos un aprendizaje de orden superior (propios del nivel medio-superior o superior), tal como **valorar y reflexionar**, aunque es discutible que el alumno de los primeros semestres, no cuenta con las herramientas o aprendizajes necesarios para realizar de forma eficaz y con una estructura completa con juicios de valor, si tiene las herramientas para dar una opinión al respecto, a su nivel, y máxime si está en una institución que prepondera un modelo educativo libre, de auto-aprendizaje que forma alumnos críticos, que usan su conocimiento como herramienta para crear conexiones y generar nuevos conocimientos, en este tenor lo que pretendemos es **habituarse al alumno** a este tipo de actividades y **no dejar ir la oportunidad** al tratar en la temática un tema histórico donde debe de conocer: hechos, personajes, luego analizar y finalmente VALORAR o generar reflexión, de la temática de la asignatura de taller de computo, por lo menos para habituar al alumno a este tipo de ejercicios del juicio y reflexión, pues se tratan de un tema histórico, con ampliaciones directas en la tecnología que utilizamos actualmente.

I.3.- También tenemos que agregar que estamos haciendo el mismo trabajo de análisis también al tratar el tema de las principales características de diferentes generaciones de computadoras, sin acotar que es hasta la cuarta generación y apuntando que es hasta la actualidad, para que esta temática este siempre vigente.

I.4.- Dentro de los aprendizajes es necesario la acotación de la presentación de un proyecto final, solo cambiamos la **descripción**, del aprendizaje, pues el alumno tendrá que demostrar los conocimientos globales del curso al respecto de cumplir con los criterios fijando (rubrica) para evaluar un trabajo final y pensamos adicionalmente como temática o estrategia acotar que puede tratarse de un proyecto de fin de curso que englobe los temas de la asignatura (prácticas) o un tema a desarrollar por el alumno, así mismo en ese mismo tenor habría que tomar en cuenta que esto conlleva ciertas directrices a acotar: se debe tomar en cuenta que se trata de alumnos de los dos primeros semestre, para no afectar la planeación del profesor, por lo que su criterio, el definir el trabajo de fin de curso, ya sea: como proyecto, portafolio de prácticas o exposición de algún tema de interés para alumno, de algún contenido de las asignaturas que cursa y en la medida de lo posible llegar a acuerdos consensados alumno-profesor al respecto de la rúbrica para evaluar dicho trabajo final.

UNIDAD I. Historia de la Computación.

APRENDIZAJE Original	APRENDIZAJE PROPUESTO.
<ul style="list-style-type: none"> • Relatará la Historia de la Computación, sus principales actores y aportaciones, hasta la aparición de la primera computadora electrónica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Describe clasifica y Relata (Conocerá) los principales actores y aportaciones a lo largo de la historia de la computación, hasta la aparición de la primera computadora electrónica; • Reflexiona y valora el desarrollo de las computadoras a lo largo de la historia del hombre: y su impacto en la sociedad actual.
<ul style="list-style-type: none"> • Identificará las principales características de las computadoras hasta la cuarta generación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Identifica, y Clasifica Las computadoras por generaciones, hasta llegar a computadoras de nuestro días, • Analizará las principales características de las computadoras y su evolución como respuesta a los avances tecnológicos
<ul style="list-style-type: none"> • Indicará las unidades de medida para el manejo de la información. 	<ul style="list-style-type: none"> • Indicará las unidades de medida para el manejo de la información.
<ul style="list-style-type: none"> • Describirá la evolución de las computadoras personales en cuanto al procesador, sistema operativo, velocidad, memoria y la manera de almacenar la información. 	<ul style="list-style-type: none"> • Describirá la evolución de las computadoras personales en cuanto su procesador, sistema operativo, velocidad de procesamiento, capacidad de memoria y almacenamiento de información, y reflexionara acerca de su evolución en el futuro.
<ul style="list-style-type: none"> • Establecerá los elementos de su proyecto. 	<p>Se establecerán los lineamientos generales (rubrica) para evaluar su trabajo final o portafolio de fin de cursos, se sugiere definirla con ayuda conjunta entre profesor-alumnos, preferentemente.</p>
<p>Aprendizajes vigentes: 5</p>	<p>Aprendizajes Propuestos: 7</p>

UNIDAD II Estructura y Componentes de una computadora. Y UNIDAD III Ambiente de trabajo.

Observaciones.

II.1.- Los cinco primeros aprendizajes de la unidad II se sugiere concretamos en dos aprendizajes, de tal forma que dichos aprendizajes actuales quedan cortos indicado simples **tareas de descripción**, demuestran un tipo de conocimiento que el alumno viene manejando en su nivel básico, y debe seguir manejando, sin embargo, pensamos que debe ejercitar otro tipo de aprendizaje que le permita familiarizarse con el proceso de **síntesis descriptiva** para poder entender la estructura y componentes (conceptos) que permita integrarse un todo, proceso que deberá ser expresado de inicio por simple descripción taxonómica de partes, en un primer nivel y en un segundo nivel posteriormente la descripción de sus interrelaciones dentro de un proceso y/o sistema, como un todo general, este mismo proceso de síntesis ayuda a demostrar su correcta concepción a través de la sola descripción escrita o verbal del sistema, en un primer nivel o quizá por medio de un dibujo o diagrama, para llegar a familiarizarse, y logra de una mejor forma a alcanzar un aprendizaje de un sistema complejo. De esta manera es como pensamos que se debe abordar la unidad donde se describen los componentes o el hardware de las computadoras, y así habría que establecerlo con el alumno, a través de ejercitar sus descripciones mediante la exposición en clase, oral o escrita, de conceptos y posteriormente que nos describa sus interrelaciones entre sí. En conclusión la temática en cuanto a la estructura o componentes es una oportunidad para que el alumno aprenda a describir al todo como la summa de sus partes (síntesis) y sea capaz de expresar de forma oral, escrita o mediante dibujos, su funcionamiento de forma asertiva. El correcto uso de estas herramientas de forma sistémica y detallada nos indicara su grado de comprensión al respecto de dicha temática; pudiendo ser, el objeto de estudio un cuerpo humano, un automóvil, el medio ambiente, un proceso industrial o administrativo, o en este caso una computadora.

Pensamos que se debe priorizar el entendimiento de los componentes básicos, su clasificación más elemental, y el funcionamiento no de cada componente sino de los componentes principales básicos o del sistema en su conjunto: la computadora.

II.2.- Ahora en lo que respecta a entender y definir la diferencia entre software y hardware, así como su interrelación, sin lugar a dudas es básico, fundamental, en cualquier programa de estudios de informática básica.

II.3.- En lo que respecta a proponer integrar la unidad II y III, se justifica por lo siguiente, desde nuestro particular punto de vista:

- Se debe ver al Software como un componente más de la computadora aunque no sea de tipo físico, para que este siempre sea tomado en cuenta, como componente de un sistema informático.
- El ambiente de trabajo es un componente más a tomar en cuenta en una computadora, pues dependiendo del tipo de sistema operativo, la forma de interactuar los usuarios y la computadora es muy diferente (ambiente gráfico, contextual, en red, con código abierto, etc.), y este debe ser tomado como característica principal del sistema de cómputo; por otro lado el tema de ambiente de trabajo gráfico (Windows o similar Linux) hoy en día el alumno está muy familiarizado con ello, y en su mayoría lo maneja, en dado caso que no lo maneje los compañeros le ayudan a su rápido manejo o en su caso, ya que no son muchos los casos el profesor puede tratar el tema de forma rápida a nivel personal a lo largo de las prácticas, por lo que la unidad III del actual programa con 6hrs quizá se podría ver con menor tiempo, ya que el alumno actual de manera global está familiarizado con el ambiente gráfico y esta unidad es más de tipo práctica, lo cual facilita más el aprendizaje.

UNIDAD II. Estructura y componentes de una computadora y el ambiente de trabajo.

APRENDIZAJE Original	APRENDIZAJE PROPUESTO.
<ul style="list-style-type: none"> • Describirá la estructura de una computadora. • Describirá la función de los dispositivos de entrada, salida y entrada/ salida. • Describirá la función de las unidades de procesamiento, de control y aritmética-lógica. • Describirá cómo se almacena la información en una computadora. • Explicará los diferentes tipos de memoria 	<ul style="list-style-type: none"> • Describe el funcionamiento básico de una computadora, Identifica y describe sus componentes principales y sus elementos fundamentales. • Entiende su funcionamiento a un nivel básico y lo explica mediante un diagrama de flujo.
<ul style="list-style-type: none"> • Explicará qué se entiende por hardware, software y cómo interactúan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Explicará qué se entiende por hardware, software y cómo interactúan.
UNIDAD III. Ambiente de trabajo.	
<ul style="list-style-type: none"> • Describirá el proceso para iniciar y finalizar una sesión. • Utilizará el teclado y el mouse para el manejo de la computadora. • Distinguirá entre archivo y carpeta (directorio). • Utilizará los comandos del ambiente gráfico para la administración de la información. • Explorará algunos programas de aplicación. • Describirá el proceso para iniciar y finalizar una aplicación 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizará el ambiente de trabajo GRÁFICO mediante prácticas dirigidas que le muestren los aspectos básicos para la administración de la información y la ejecución de distintos programas (software) de diversa índole.
Aprendizajes vigentes: UNIDAD II: 6 UNIDAD III: 6 Total : 12	Aprendizajes Propuestos: UNIDAD II: 3 UNIDAD III: 1 Total : 4

UNIDAD IV Virus Informático (se sugiere cambiar su nombre por seguridad informática y Malware).

Observaciones.

IV.1.- Se están agregando aprendizajes relacionados seguridad informática, tales como: confidencialidad, la ética en el manejo de información así como su importancia practica, por lo que creemos que deberán abordarse además conceptos relacionados con los derechos de autor, la mención o el créditos y su importancia en la presentación de información, entender el concepto de Contraseña y Passwords y su manejo adecuado en los diferentes browsers (navegadores), y su importancia en el uso de ciertas paginas o aplicaciones en línea como blogs, cursos en línea o paginas con información especializada de corte académico. Somos conscientes que es un primer acercamiento al respecto de actualización de los aprendizajes, que lo exige y lo marca la práctica diaria de toda persona que maneja información mediante una computadora en un ambiente intranet o en la Web, por otro lado no perdemos de vista que es una primera aproximación a esta temática y puede haber más sugerencias al respecto, pero creemos que es un tema de actualidad que debe ser tomado en cuenta para nuestros alumnos.

IV.2.- Hoy en día el término de virus informático ha quedado corto, en la actualidad en bibliografía actualizada y en revistas, el termino mas generalizado y actual es el llamado malware, que no solo abarca a virus informáticos, sino al software dañino que se ha desarrollado y ha evolucionado en los últimos años, lo que pretendemos es ampliar el espectro de la temática en cuanto a tomar en cuenta la clasificación del software dañino.

UNIDAD IV. Virus Informático.	
APRENDIZAJE Original	APRENDIZAJE PROPUESTO.
<ul style="list-style-type: none">• Explicará el concepto de virus informático, sus formas de propagación y efectos.• Utilizará un programa antivirus para prevención y seguridad del equipo.• Comprenderá la importancia de la actualización del programa antivirus.	<ul style="list-style-type: none">• Comprenderá concepto de seguridad informática y su correcta utilización en ambientes informático, para ser un uso ético y responsable de los mismos.• Explicará el concepto de MALWARE, sus diferentes clasificaciones, formas de propagación y efectos.• Utilizará un programa antivirus para la prevención y seguridad del equipo.• Comprenderá la importancia de la actualización de un programa antivirus.
Aprendizajes vigentes: 3	Aprendizajes Propuestos: 4

UNIDAD V Redes de computo.

Observaciones.

No se realizaron cambios, pensamos que se debe mantener la estructura de los aprendizajes básico en cuanto al tema de Redes de computo, creemos que cumple en función de las implicaciones culturales y tecnológicas que han impactado los avances de la vida actual; Lo que sugerimos es ampliar los temas referentes al **uso de internet** y sus **herramientas relacionadas**, como la web 2.0, temas que se abordarán en otras unidades, que estamos agregando.

UNIDAD V. Redes de cómputo	
APRENDIZAJE Original	APRENDIZAJE PROPUESTO.
<ul style="list-style-type: none">• Conocerá el desarrollo histórico de las redes	<ul style="list-style-type: none">• Conocerá el desarrollo histórico de las redes
<ul style="list-style-type: none">• Distinguirá los modos de acceso a la RED	<ul style="list-style-type: none">• Distinguirá los modos de acceso a la RED
<ul style="list-style-type: none">• Explicará las ventajas de trabajar en red local.	<ul style="list-style-type: none">• Explicará las ventajas de trabajar en red local.
<ul style="list-style-type: none">• Explicará el concepto de cliente–servidor	<ul style="list-style-type: none">• Explicará el concepto de cliente–servidor
<ul style="list-style-type: none">• Conocerá el concepto de Intranet e Intranet.• Valorará la Información que recibe de Internet.• Describirá los servicios que ofrece la red.	(se incluyen como otra unidad)
Aprendizajes vigentes: 6	Aprendizajes Propuestos: 4

UNIDAD V-I. Internet. (se agrega)

Observaciones.

V.I.1.- Se agregan aprendizajes, pensamos que el programa vigente de taller de computo debe de considerar herramientas de actualidad como lo es el internet, de forma más intensiva, para que el colegio no se rezague y se mantenga a la par de cualquier institución de nivel medio superior, que lo están abordando en sus programas, por lo que creemos debe considerar como aprendizajes mínimos, al respecto del internet los siguientes:

Describirá y analizará la evolución del internet e impacto en la vida actual y reflexionar acerca de futuro, Utilizar la herramienta del correo electrónico, cabe mencionar que el uso del correo electrónico, se menciona en el programa como temática y como estrategia, mas no como aprendizaje, siendo una de las herramientas de comunicación más importantes en la actualidad.

V-I.2.-Recurrentemente en su formación académica y en la vida cotidiana, utilizara los distintos tipos de browser o navegadores que más se utilizan y tomar en cuenta la importancia de sus actualizaciones y herramientas adicionales, codec's o aplicaciones web, necesarias para ver cualquier tipo de pagina, utilizar dos tipos distintos de navegadores, tales como: Explorer, FireFox, Netscape, etc., aprenderá de manera práctica y con la experiencia a realizará búsquedas eficaces de información por internet, se familiarizará con los catálogos de información en línea con los que cuenta la UNAM, para facilitar la búsqueda de información académica vía Internet, además es muy importante que reflexione acerca de la validez de la información que se encuentra en la Internet.

V-I.3.- Se deberá hacer hincapié en la reflexión acerca de ka valides de la información que se encuentra en internet, el plan de estudios y el modelo educativo del CCH lo justifican, y asi hay que plasmarlo en el programa.

UNIDAD V.I. INTERNET.(se agrega)	
APRENDIZAJE Original	APRENDIZAJE PROPUESTO.
<ul style="list-style-type: none">• Conocerá el concepto de Intranet e Intranet• Describirá los servicios que ofrece la red.• Valorará la Información que recibe de Internet. <p>(Se incluyen en la unidad V)</p>	<ul style="list-style-type: none">• Describirá y analizará la evolución del internet y su desarrollo hasta los últimos tiempos y reflexionara acerca de su evolución en el futuro.• Utilizara la herramienta del correo electrónico.• Utilizara distintos tipos de navegadores de internet: Explorer, FireFox, Netscape, etc• Realizará búsquedas de información eficaces por internet.• Se familiarizará con los catálogos de información en línea con los que cuenta la UNAM, para facilitar la búsqueda de información académica.• Reflexionara acerca de la validez de la información que se encuentra en la Internet.
Aprendizajes vigentes: 3	Aprendizajes Propuestos: 6

UNIDAD V-II. Herramientas Web 2.0. (Se agrega)

Observaciones.

V.II.1.- Los últimos años han surgido otras herramientas dentro del ambiente de internet, a las que se ha dado en llamar web 2.0, herramientas del tipo colaborativo o de socialización on-line, que han venido a impactar la cultura, vida cotidiana y el desempeño en el estudio, por lo que se deben de considerar en un modelo de cultura básica, en cuanto al conocimiento informático, para no quedar rezagado, creemos que los mínimos aprendizajes al respecto son los siguientes: familiarizarse con el concepto de internet 2.0 y sus herramientas colaborativas, manejar distintos tipos de Blogs para intercambio de opiniones referentes a sus tareas escolares, manejar wikis para desarrollar un tema académico de interés, familiarizarse con las herramientas de Hotmail: office on-line o de Gmail: google docs, para trabajar colaborativamente en la elaboración de una práctica, reflexionar acerca de la importancia de este tipo de herramientas en su vida diaria.

UNIDAD V-II. Herramientas WEB 2.0 (se agrega)	
APRENDIZAJE Original	APRENDIZAJE PROPUESTO.
	<ul style="list-style-type: none">• Define el concepto de internet 2.0 y se familiariza con sus herramientas colaborativas.• Crea un Blog para intercambiar opiniones e información de algún tema académico de interés.• Crea un wiki para desarrollar un tema de un tema académico de interés.• Reflexiona acerca del futuro de las herramientas colaborativas de internet 2.0
Aprendizajes vigentes: 0	Aprendizajes Propuestos: 4

UNIDAD VI. Procesador de textos.

Observaciones.

VI.1.- Pensamos que debe eliminar el aprendizaje relacionado con la evolución del procesador de textos, pues no es relevante y por lo corto del programa pensamos que podemos utilizar ese tiempo en otro tipo de actividades, pues lo que queremos es que aprenda a utilizar el procesador de textos, en especial las herramientas tales como: combinar correspondencia, editar ecuaciones matemáticas, filtrar datos, crear índices o tablas de contenido, elaboración de formularios, entre otras, herramientas encaminadas más a actividades que faciliten la elaboración de reportes, practicas, informes, ensayos, cuestionarios, tesis, todos fundamentales para su trabajo académico en nivel bachillerato y nivel universitario.

VI.2.- Pasamos a segundo término que el alumno maneje su la evolución a lo largo del tiempo de los procesadores de textos, eliminándola en nuestra propuesta.

UNIDAD VI. Procesador de textos.	
APRENDIZAJE Original	APRENDIZAJE PROPUESTO.
<ul style="list-style-type: none">• Conocerá la evolución de los procesadores de texto.	
<ul style="list-style-type: none">• Utilizará los comandos del procesador de texto para procesar la información.	<ul style="list-style-type: none">• Utilizará los comandos del procesador de texto para procesar información.
<ul style="list-style-type: none">• Elaborará documentos.	<ul style="list-style-type: none">• Elaborará documentos.
Aprendizajes vigentes: 3	Aprendizajes Propuestos: 2

UNIDAD VII. Hoja electrónica de calculo (HEC).

Observaciones.

VII.1.- Pensamos que debe eliminar el aprendizaje relacionado con la evolución de la hoja electrónica de calculo, pues no es relevante y por lo corto del programa pensamos que podemos utilizar ese tiempo en otro tipo de actividades, pues lo que queremos es que aprenda a utilizar la hoja electrónica de calculo (HEC) y pasa a segundo término que el alumno maneje su evolución a lo largo del tiempo.

VII.2.- Los demás cambio son mas de forma que de fondo y los resumimos de la siguiente manera: en cuanto al último y penúltimo aprendizaje de la unidad estamos cambiando su redacción, el analizar los gráficos de un problema, el enfoque se refiere a realizar aplicaciones con problemas diferentes y ver las diferencias particulares de sus representaciones graficas y el tipo de problema planteado, en general no se está indicando esto en el aprendizaje y por eso lo modificamos en ese sentido.

VII.2.- En cuanto al último dice que elaborara una hoja de cálculo esto puede limitar al profesor y al alumno en realidad opinamos que para utilizar una hoja de cálculo se deben realizar varios ejercicios en especifico con varios problemas resueltos en varias hojas de cálculo por lo que así lo indicamos, quizá por eso los profesores en este tema no se adentran, pues el aprendizaje del programa solo indica: ...“elaborara una hoja de cálculo”..., pensamos que es importante que debe realizar varias practicas al respecto del la hoja electrónica de cálculo incluidos sus modelos gráficos adecuados y compararlos.

UNIDAD VII. Hoja electrónica de cálculo (HEC)	
APRENDIZAJE Original	APRENDIZAJE PROPUESTO.
<ul style="list-style-type: none">• Conocerá la evolución de la hoja electrónica de cálculo (HEC).• Utilizará los comandos de la HEC para procesar la información.• Describirá los componentes del ambiente de trabajo de una HEC.• Utilizará fórmulas y funciones en una HEC, usando direcciones absolutas y relativas.• Generará series en forma automática.• Analizará los gráficos de un problema programateado.• Elaborará una hoja de cálculo.	<ul style="list-style-type: none">• Utilizará los comandos de la HEC para procesar la información.• Describirá los componentes del ambiente de trabajo de una HEC.• Utilizará fórmulas y funciones en una HEC, usando direcciones absolutas y relativas.• Generará series en forma automática.• Analizará y comparara diferentes formas graficas de presentar la información para varios tipos de problemas.• Elaborará varios problemas con hoja electrónica de cálculo (HEC).
Aprendizajes vigentes: 7	Aprendizajes Propuestos: 6

UNIDAD VIII. Software educativo.

Observaciones.

VIII.1.- Al respecto de esta unidad y estos aprendizajes pensamos que son muy generales y abiertos y eso es bueno pero, pensamos que debe ser más específico el programa y sugerir algunos software educativos de actualidad, que cada vez abundan más, nosotros proponemos que se indique en el programa la sugerencia de utilizar dos software educativos que últimamente se están usando mucho en el aula, uno de ellos es el **GEOGEBRA** software del tipo de geometría dinámica, para cuestiones de matemáticas y el otro es la plataforma educativa **MOODLE**, pensamos que se debe indicar como sugerencia el utilizar estos dos software de corte educativo que a nosotros mismos como profesores continuamente se nos proponen en cursos y diplomados de actualización para profesores .

UNIDAD VIII. Software Educativo	
APRENDIZAJE Original	APRENDIZAJE PROPUESTO.
<ul style="list-style-type: none">• Conocerá un software educativo.• Conocerá algunas de sus aplicaciones.	<ul style="list-style-type: none">• Utiliza y valora un software con fines educativo: <p><i>Nota: Se sugiere aplicar el uso en esta unidad de GEOGEBRA y de Moodle.</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Conocerá algunas de sus principales aplicaciones.
Aprendizajes vigentes: 2	Aprendizajes Propuestos: 2

UNIDAD IX.- Programa de Presentaciones.

Observaciones.

IX.1.-En la actualidad en función de lo observado en clase es una de las herramientas que de forma general mejor maneja el alumno, por lo que pensamos que debe de enfocarse el aprendizaje no tanto en su utilización, sino en la herramienta de software de presentaciones como medio y su gestión o buen uso para expresar ideas, por lo que recomendamos, enfocarnos más a tips de tipo práctico para elaborar presentaciones de forma eficiente, tanto en contenido de información como la manera o forma de presentar la información, aunque el alumno sea de los primeros semestres, pensamos que debe de tener las herramientas básicas para poder exponer con una presentación electrónica y un cañón o proyector de diapositivas de forma adecuada, así como saber presentar la información de forma ágil y contundente a su nivel a pesar de su edad, por lo que sugerimos en esta unidad investigue un tema y lo exponga para que se involucre y acostumbre a presentar ideas a un grupo de personas, práctica que en lo sucesivo de su vida académica y profesional será muy común.

UNIDAD IX. Programa de presentación.	
APRENDIZAJE Original	APRENDIZAJE PROPUESTO.
<ul style="list-style-type: none">• Conocerá las herramientas de un software de presentación.• Utilizará el software de presentación en la elaboración de sus tareas y trabajo final.	<ul style="list-style-type: none">• Utiliza y valora el software de presentaciones electrónicas como medio para expresarse y comunicarse.
Aprendizajes vigentes: 2	Aprendizajes Propuestos: 1

UNIDAD X.- Trabajo Final.

Observaciones.

IX.- En cuanto al trabajo final, sugerimos que se indique que puede ser un trabajo escrito, una exposición de algún tema de interés para el alumno de los temas del programa de estudios o un tema abierto relacionado con sus materias que cursa, o la suma de un portafolio de evidencia de los trabajos o prácticas que elaboró durante todo el curso. Pero sugerimos no incluirlo en los aprendizajes, sino como estrategia.

UNIDAD X. Trabajo Final.	
APRENDIZAJE Original	APRENDIZAJE PROPUESTO.
Presentará el proyecto que desarrolló durante el curso mediante la integración de los conocimientos adquiridos.	Presentará el proyecto que desarrolló durante el curso mediante la integración de los conocimientos adquiridos.
Aprendizajes vigentes: 1	Aprendizajes Propuestos: 1

UNIDAD.	Nombre de la unidad	APRENDIZAJES vigentes	Aprendizajes Propuestas.
I	Historia de la computación	5	7
II	Estructura y componentes de una computadora	6	3
III	Ambiente de trabajo	6	1
IV	Virus informático	3	4
V	Redes de computo	6	4
V-1	Internet	3	6
V-2	Herramientas WEB 2.0	0	4
VI	Procesador de Texto	3	2
VII	Hoja electrónica de calculo	7	6
VIII	Software Educativo	2	2
IX	Programa de Presentaciones	2	1
X	Trabajo Final	1	1
Gran total APRENDIZAJES		44	41

Análisis a la temática indicando cambios realizados.

UNIDAD I.- Historia de la computación.

Observaciones.

I.1.-Es importante indicar que dentro del programa de estudios vigente¹, al respecto de la Introducción del curso se toman en cuenta los siguientes puntos: el programa, metodología de trabajo, la forma de evaluación del curso, el reglamento del laboratorio, las normas de uso de las salas de cómputo, el cuidado del equipo de cómputo, así como la sugerencia de realizar un examen diagnóstico. Todo lo anterior se indica en el programa vigente de taller de computo, fuera del contenido y de las unidades temáticas, quizá por no formar parte de los aprendizajes, pero al llevarse a cabo y tomar tiempo, debería indicarse dentro del cuadro de dicha primera unidad del curso, en la primera unidad, cosa que no ocurre, se menciona, y se toma en cuenta con 2hrs de clase, pero no se menciona dentro de la primera unidad temática. Pensamos que debería de plasmarse como parte de la unidad I, dentro de la temática, **para no pasar desapercibido**, pues en la práctica ocurre esta situación, ya que muchos utilizamos como referencia los cuadro de cada unidad para revisar nuestro avance programático y ahí no se indica por lo que sugerimos que sea indicado.

TEMATICA Original	TEMATICA PROPUESTA.
<p>UNIDAD I. Historia de la Computación.</p> <p>1. Historia de la Computación.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Precursores y aportaciones.b. Generaciones.c. Computadoras personales.d. Tendencias tecnológicas.e. Evolución de los sistemas operativos. <p>2. Representación de la información.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sistema binario.b. Caracteres (Código ASCII).c. Unidades de medición: Bit,d. Byte, Kbyte, Mbyte, Gbyte y Tbyte. <p>3. Selección del tema del proyecto.</p>	<p><u>0.- Introducción.</u></p> <ul style="list-style-type: none">• El Programa y su metodología de trabajo.• Forma de evaluación del curso.• El reglamento del laboratorio, y normas de uso de las salas de cómputo.• Examen diagnóstico. <p>(quizá es mejor indicar estos temas en temática)</p> <p>UNIDAD I. Historia de la Computación.</p> <p>1. Historia de la Computación.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Precursores y aportaciones.b. Generaciones.c. Computadoras personales.d. Tendencias tecnológicas.e. Evolución de los sistemas operativos. <p>2. Representación de la información.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sistema binario.b. Caracteres (Código ASCII).c. Unidades de medición: Bit.d. Byte, Kbyte, Mbyte, Gbyte y Tbyte. <p>3. Selección del tema del proyecto.</p>
<p>Temáticas vigentes 3.</p>	<p>Temáticas propuestas 4.</p>

¹ Programa de taller de computo, primer o segundo semestre, 2003, pg 5.

<p>UNIDAD II. Estructura y componentes de una computadora</p>	<p>UNIDAD II. Estructura y componentes de una computadora, y ambiente de trabajo.</p>
<p>1. La computadora y sus componentes.</p> <p>2. Arquitectura de las computadoras.</p> <p> a. Concepto de arquitectura.</p> <p> b. Arquitectura de Von Neumann.</p> <p> I. Unidad central de proceso: microprocesadores.</p> <p> II. Unidades de entrada/salida.</p> <p> III. Tipos de memoria.</p> <p>3. Software.</p> <p> a. Sistemas operativos:</p> <p> I. DOS</p> <p> II. UNÍX</p> <p> III. WINDOWS</p> <p> IV. Otros</p> <p> b. Aplicaciones.</p>	<p>1. La computadora y sus componentes.</p> <p> a) Concepto de Arquitectura</p> <p> b) Diagrama de Von Neumann.</p> <p> I. Unidad central de proceso: microprocesadores.</p> <p> II. Unidades de entrada/salida.</p> <p> III. Tipos de memoria</p> <p>2. Software.</p> <p> a. Sistemas operativos:</p> <p> I. DOS</p> <p> II. UNÍX</p> <p> III. WINDOWS</p> <p> IV. Otros</p> <p> b. Aplicaciones.</p> <p> Tipos de archivos y sus extensiones.</p> <p> .</p> <p> .</p> <p> .</p>
<p>Temáticas vigentes 3</p>	<p>Temáticas propuestas 2</p>

TEMATICA Original

TEMATICA PROPUESTA.

TEMATICA Original	TEMATICA PROPUESTA.
<p>UNIDAD III. Ambiente de trabajo</p> <p>1. Ambiente gráfico.</p> <p>a. Generalidades y antecedentes.</p> <p>b. Terminología básica.</p> <p>c. Manejo de ventanas.</p> <p>d. Administración de unidades, carpetas y archivos.</p> <p>e. Aplicaciones.</p> <p>f. Proceso de inicio y término de una sesión y una aplicación.</p>	<p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>1. Ambiente gráfico.</p> <p>Generalidades y antecedentes:</p> <p>El Escritorio y los Accesos directos.</p> <p>Terminología básica.</p> <p>Manejo de ventanas.</p> <p>Administración de carpetas y archivos (búsquedas, por nombre, tamaño, etc.)</p> <p>Organización de la información de forma lógica en el disco duro.</p> <p>Software de Aplicación.</p> <p>Open office, Microsoft Office (en Windows o Linux).</p> <p>Browsers (navegadores)</p> <p>Programas de edición de audio y de video.</p> <p>-software de compresión y descompresión de archivos.</p> <p>Software en línea o portable: (por ejemplo Geogebra. Entre otros.</p> <p>3.- lenguajes de programación.</p> <p>Introducción.</p> <p>4.- Uso de dos o más sistemas operativos.</p> <p>5.- Almacenamiento de información de archivos en un CD.</p> <p>6.- La importancia de un respaldo de información.</p> <p>7.- Restauración del sistema</p> <p>8.- Mantenimiento y actualización del sistema y aplicaciones.</p> <p>9.- Eliminación de archivos innecesarios (temporales, rastros de virus).</p>

TEMATICA Original	TEMATICA PROPUESTA.
	<p>10.- Actualización de drivers, Codecs, para el correcto funcionamiento de aplicaciones.</p> <p>11.- Descarga, instalación y desinstalación de programas.</p>
Temáticas vigentes 3	Temáticas propuestas 11

TEMATICA Original	TEMATICA PROPUESTA.
<p>UNIDAD V. Redes de cómputo.</p> <p>1. Antecedentes históricos y conceptos generales.</p> <p>a. Antecedentes.</p> <p>b. Transmisión de la información.</p> <p> I. Medios de conexión.</p> <p> II. Protocolos.</p> <p> III. Direcciones.</p> <p>c. Tipos de redes</p> <p> I. Amplia y local.</p> <p> II. Públicas y privadas.</p> <p> III. Intranet e Internet.</p> <p>2. Servicios.</p> <p> a. Transferencia de archivos.</p> <p> b. Compartir recursos de hardware.</p> <p> c. Correo electrónico.</p> <p> d. Búsqueda y consulta de información.</p>	<p>UNIDAD V. Redes de cómputo.</p> <p>1. Antecedentes históricos y conceptos generales.</p> <p>2. Transmisión de la información.</p> <p> I. Medios de conexión.</p> <p> II. Protocolos.</p> <p> III. Direcciones.</p> <p>3. Tipos de redes</p> <p> I. Amplia y local.</p> <p> II. Públicas y privadas.</p> <p> III. Intranet e Internet.</p>
<p>Temáticas vigentes 2</p>	<p>Temáticas propuestas 3</p>

<p>Unidad V Redes de cómputo.</p>	<p>Unidad V.I.- Internet.</p>
<p>2. Servicios.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Transferencia de archivos. b. Compartir recursos de hardware. c. Correo electrónico. d. Búsqueda y consulta de información. 	<p>1.- Introducción.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Navegadores (Browsers): <ul style="list-style-type: none"> - Definición. - Historia. <p>2.- Servicios WEB:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Transferencia de archivos. b. Compartir recursos de hardware en línea. c. Correo electrónico. d. . Búsqueda eficiente de información por internet. e. Búsquedas en Catálogos electrónicos de la UNAM. f. Como hacer citas Bibliográficas de páginas WEB e información en línea (formato APA).
<p>Temáticas vigentes 4</p>	<p>Temáticas propuestas 7</p>

	<p>Unidad V.II.- Herramientas web 2.0</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Web 2.0 y herramientas colaborativas. <ol style="list-style-type: none"> I. Definir el concepto “sociedad de conocimiento” y su importancia dentro de la informática y dentro de vida actual. II. Definición de La web 2.0. 2. Herramientas colaborativas: Google-docs o office Hotmail. 3. Crear una cuenta de correo: Gmail. 4. Creación de un Blog con fines académicos. <ol style="list-style-type: none"> a. Tipos de blog. b. Canales y servicios RRS y concepto de sindicación. c. Uso de agendas en línea: Google calender, yahoo calender o Hotmail calender. 5. Creación de un Wiki, su definición, importancia en proyectos colaborativos académicos. 6. Investigación de herramientas colaborativas y su importancia en el futuro.
<p>Temáticas vigentes 0</p>	<p>Temáticas propuestas 6</p>

UNIDAD VI. Procesador de texto

1. Evolución y concepto.
 2. Ambiente de trabajo.
 - a. Descripción de la pantalla y punto de inserción (cursor).
 - b. Comandos.
 - c. Manejo de menús.
 - d. Combinación de teclas para acceder a los menús.
 - e. Elementos de un documento: caracteres y párrafos.
 - f. Manejo de archivos.
 - g. Edición de documentos.
 - h. Corrector ortográfico.
 - i. Formato de documentos.
 - j. Encabezado y pie de página.
 - k. Buscar y reemplazar.
 - l. Insertar gráficos.
 - m. Manejo de tablas.
 - n. Ordenar listas.
 - o. Numeración y viñetas.
 - p. Combinación de documentos para el manejo de correspondencia.
- Editor de Ecuaciones.

Temáticas vigentes 18

UNIDAD VI. Procesador de texto

- 1.- Concepto.
2. Ambiente de trabajo.
 - a. Descripción de la pantalla y punto de inserción (cursor).
 - b. Comandos
 - c. Manejo de menús.
 - d. Combinación de teclas para acceder a los menús.
 - e. Elementos de un documento: caracteres y párrafos.
 - f. Manejo de archivos.
 - g. Edición de documentos.
 - h. Corrector ortográfico.
 - i. Formato de documentos.
 - j. Encabezado y pie de página.
 - k. Buscar y reemplazar.
 - l. Insertar gráficos.
 - m. Manejo de tablas.
 - n. Ordenar listas.
 - o. Numeración y viñetas.
 - p. Combinación de documentos para el manejo de correspondencia.
 - q. Editor de ecuaciones.

Temáticas propuestas 18

TEMATICA Original	TEMATICA PROPUESTA.
<p>UNIDAD VII. Hoja electrónica de cálculo (HEC).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evolución y concepto. 2. Ambiente de trabajo. <ol style="list-style-type: none"> a. Descripción de la pantalla. b. Comandos. c. Manejo de menús. d. Combinación de teclas para acceder a los menús. e. Elementos (columnas, renglones, celdas, direcciones absolutas y relativas, entre otros). f. Manejo de archivos. g. Edición. h. Manejo de fórmulas y funciones. i. Generación de series. j. Formato. k. Elaboración de gráficas. 	<p>UNIDAD VII. Hoja electrónica de cálculo (HEC).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Concepto de la HEC. 2. Ambiente de trabajo. <ol style="list-style-type: none"> a. Descripción de la pantalla. b. Comandos. c. Manejo de menús. d. Combinación de teclas para acceder a los menús. e. Elementos (columnas, renglones, celdas, direcciones absolutas y relativas, entre otros). f. Manejo de archivos. g. Edición. h. Manejo de fórmulas y funciones: <ul style="list-style-type: none"> - CONTAR SI - SI CONDISIONAL, entre otras. - Utilizara Filtros para ordenar información. i. Generación de series. j. Formato. k. Elaboración de gráficas y sus diferencias en cuanto al tipo de modelo a realizar.
<p>Temáticas vigentes 12</p>	<p>Temáticas propuestas 12</p>

TEMATICA Original	TEMATICA PROPUESTA.
<p>UNIDAD VIII. Software educativo</p> <p>1. Manejo básico de un software de aplicación.</p> <p>2. Otras aplicaciones.</p>	<p>UNIDAD VIII. Software educativo.</p> <p>1. Manejo básico de un software de aplicación.</p> <p>2. Otras aplicaciones.</p>
<p>Temáticas vigentes 2</p>	<p>Temáticas propuestas 2</p>
<p>UNIDAD IX. Programa de presentación.</p> <p>1. Evolución y concepto.</p> <p>2. Ambiente de trabajo: Uso del Asistente.</p> <p>3. Integración de los elementos en una presentación.</p>	<p>UNIDAD IX. Programa de presentación</p> <p>1. Conceptos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lo básico para exponer una presentación electrónica. <p>2. Ambiente de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panel de tareas, botones de vistas, barras de herramientas. <p>3.- Diseño de presentaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Animaciones, transiciones. - Inserción de audio, video. <p>4. Integración de los elementos en una presentación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agrupar y desagrupar. - Ordenamiento de objetos. <p>5.- Exposiciones por parte del alumno.</p>
<p>Temáticas vigentes 3</p>	<p>Temáticas propuestas 5</p>
<p>UNIDAD X. Trabajo final</p> <p>Entrega del trabajo final.</p>	<p>UNIDAD X. Trabajo final</p> <p>Entregará el portafolio del curso de taller de cómputo: todos los trabajos realizados durante el curso.</p>
<p>Temáticas vigentes 1</p>	<p>Temáticas propuestas 1</p>

UNIDAD.	Nombre de la unidad	Temáticas vigentes	Temáticas Propuestas.
I	Historia de la computación	3	4
II	Estructura y componentes de una computadora	3	2
III	Ambiente de trabajo	3	10
IV	Virus informático	3	7
V	Redes de computo	2	3
V-1	Internet	4	7
V-2	Herramientas WEB 2.0	0	6
VI	Procesador de Texto	18	18
VII	Hoja electrónica de calculo	12	12
VIII	Software Educativo	2	2
IX	Programa de Presentaciones	3	5
X	Trabajo Final	1	1
Gran total TEMATICAS		54	77

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA COMENTADA.

UNIDAD I. HISTORIA DE LA COMPUTACION.	
Bibliografía PROPUESTA.	COMENTARIOS
FERREIRA, Gonzalo, Informática para cursos de bachillerato, México, Alfaomega, tercera Edición, 2011, 480 pp.	Libro Clásico muy útil de consulta para el alumno principalmente su nueva edición 2011 tercera edición actualizada. Contempla temas nuevos y actualizados. Se indica que es Básica alumno.
Rajsbaum, S. (2009). Conocimientos Fundamentales de Computación. México, D.F.: UNAM.	SE AGREGA como bibliografía BÁSICA, para el profesor
Coello, C. A. (2003). Breve Historia de la Computación y sus pioneros. México, D.F.: Fondo de Cultura Académica.	SE AGREGA como bibliografía COMPLEMENTARIA para el profesor
hávez, C. P. (2008). Informática Chiapas, Bachillerato. México, D.F.: ST.	SE AGREGA como bibliografía BÁSICA, para el alumno
Romero, G. A. Computación Práctica. (2009)México, D.F.: Grupo Editorial Exodo.	SE AGREGA como bibliografía BÁSICA, para el alumno
Referencias electrónicas.	El Término mesografía, no lo utilice porque aún no forma parte del diccionario de la real academia de la lengua española.
www.monografias.com . «referencias de la computación» (en español). Consultado el 3/03/2022: aplica en para la unidades I, III y V,	Se Cambio el formato de la cita a cita a:
www.monografias.com . «marco histórico de las computadoras» (en español). Consultado el 3/03/2022: aplica en para la unidades I,II, III, IVy V,	Se Cambio el formato de la cita a:
http://www.tudiscovery.com/internet/interactivo.shtml , «dicoverly channel/ internet/interactivo» (en español). Consultado el 3/03/2022: aplica en para la unidades I y V,	SE AGREGA: ecelente site donde se resume la historia de internet y de los sistemas de computo y de contar.

UNIDAD II Y III. ESTRUCTURA Y COMPONENTES DE UNA COMPUTADORA, AMBIENTE DE TRABAJO.

Bibliografía PROPUESTA.	COMENTARIOS
ALARCÓN ÁLVAREZ, Enrique, Diccionario de Informática, España, Anaya Multimedia, 2001, 347 pp.	
FERREIRA, Gonzalo, Informática para cursos de bachillerato, México, Alfaomega, tercera Edición, 2011, 480 pp.	Libro Clásico muy útil de consulta para el alumno principalmente su nueva edición 2011 tercera edición actualizada. Contempla temas nuevos y actualizados.
PÉREZ LÓPEZ, César, Domine Windows Xp profesional, España, Ra-Ma, 2002, 706 pp.	
PERRY, Grez, Aprendiendo Microsoft Windows Me en 24 horas, México, Prentice-Hall, 2001, 448 pp	
SIMPSON, Brian, La Biblia de Windows Millenium edition, Madrid, Anaya Multimedia, 2000, 1022 pp.	
TIZNADO SANTANA, Marco Antonio, Microsoft Windows Millenium, Mc-Graw Hill, 2001, 100 pp.	
Beekman, George , Introduccion a la informatica 6/ed (incluye cd rom) editorial: pearson	
INTRODUCCION A LA COMPUTACION 6/ED, EDITORIAL: MC GRAW HILL, ISBN: 9701051084.	
Bibliografía electrónica (Las páginas de Internet no son permanentes).	
Academia de Software DGSCA UNAM, Introducción a la computación, http://entren.dgsca.unam.mx/introduccion/index.html , enero 2003.	Este tutorial tiene como objetivo introducir a los usuarios de web al conocimiento de la computación. Divide en tres grupos el estudio de dicho tema: dos de ellos son el software y el hardware.

UNIDAD IV.-VIRUS INFORMATICO		
Bibliografía PROPUESTA.	COMENTARIOS	
HERNÁNDEZ, Arturo, Virus Informáticos, México, DGSCA, UNAM, Manual.	Pend. Actualizar bibliografía	
NORTON, Peter y NIELSEN, Paul, Norton antivirus, México, Prentice-Hall, 1993, 313 pp.	Pend. Actualizar bibliografía	
Bibliografía electrónica (Las páginas de Internet no son permanentes).		
http://www.viruslist.com/sp/viruses/encyclopedia	Enciclopedia de virus informáticos.	SE agrego

UNIDAD V.- Redes de Computo		
Bibliografía PROPUESTA.	COMENTARIOS	
COMER, Douglas E. Redes Globales de Información con Internet y TCP/IP, México, 1996, Prentice-Hall, 621 pp.		
GONZÁLEZ, Margarita T. et al. Introducción a Internet, México, DGSCA, UNAM		
GUILLÉN, Luis; HERNÁNDEZ, Bibiana, Redes para EÑ BACHILLERATO, Alfaomega.	Se agrego	
Aprenda visualmente, REDES, 2da ED, Editorial Visual.	Se agrego	
Andew S. Tanenbaum, Redes de computadoras, cuarta edición,	Se agrego	
Bibliografía electrónica (Las páginas de Internet no son permanentes).		
http://www.enterate.unam.mx/ , Dirección de Cómputo Académico , abril 2011.	Se trata de un suplemento de divulgación sobre Cómputo, Internet y Telecomunicaciones que se publica tanto en versión electrónica, como en versión impresa el último jueves de cada mes.	

Bibliografía unidad VI. Procesador de Textos. Propuesta		COMENTARIOS
Steele, Heidi , Aprendiendo Microsoft Word 2000 En 24 Horas, Editorial: Pearson,		Se agrega
Mediaactive, Aprender Word 2010 Con 100 Ejercicios Prácticos, Mexico, Alfaomega, Marcombo, 2010.		Se agrega..
Pérez Chávez Cecilia, Informática 1: Bachillerato, Mexico, ST Editorial, Primera Edición, 2009		Se agrega.
BOBOLA, Daniel, Microsoft Word 2000, México, Prentice-Hall, 1999, 344 Pp.		Se elimina
CALABRIA Jane, Descubre Microsoft Word 2000, España, Prentice-Hall, 2000, 601 Pp.		Se elimina
CASAS LUENGO, Julián, Manual Imprescindible De Microsoft Word 2000, Madrid, Anaya Multimedia, 1999, 412 Pp.		Se elimina
DURAN, Luis, Referencia Básica Microsoft Word 2000 En 24 Horas, España, Marcombo, 128 Pp		Se elimina
Bibliografía electrónica		
http://es.scribd.com/doc/51183769/Manual-de-Word , 24/04/2011.	Universidad continental, centro de extensión profesional,	Se agrega
http://es.scribd.com/doc/50733987/Word-2010 , 24/04/2011	Consuelo Fernández Lison, Word 2010,	Se agrega
http://www.cyta.com.ar/elearn/word/index.htm , 24/04/2011.	enero 2003. El objetivo de este tutorial es presentar y facilitar el manejo de las herramientas básicas que conforman los procesadores de palabras.	Se actualiza, la liga.

VII. HOJA ELECTRÓNICA DE CÁLCULO

Bibliografía Propuesta	COMENTARIOS
FLORIANO BLANCO, Lino, Excel 2000 paso a paso, Madrid, Anaya Multimedia, 1999, 380 pp.	No actualizada
PÉREZ LÓPEZ, César, Domine Microsoft Excel 2000, México, Alfaomega, 2000, 798 pp.	No actualizada
REISNER, Trudi, Aprendiendo Microsoft Excel en 24 horas, México, Prentice-Hall, 1999, 478 pp.	No actualizada
ILA, Fermín, Microsoft Excel 2000, Alfaomega, 2000, 532 pp.	No actualizada
Excel 2010, Valdés-Miranda Claudia, España, Anaya multimedia, 1era. edición	Se agrega
Martos Rubio Ana, Excel 2010, España, Anaya multimedia, 1er edición	Se agrega
CASTELLANOS, Ricardo, Tareas Escolares Con Excel, Alfa-Omega, Mexico, 1er edición	Se agrega
BARRERAS, Miguel, Matemáticas Con Microsoft Excel, Alfa-Omega, Mexico, , 2da edición.	Se agrega
VILCHEZ BELTRAN, JULIO EXCEL AVANZADO, México, LIMUSA, 1ra. Edición., 2010	Se agrega
MEDIAACTIVE, MANUAL DE EXCEL 2010, México, ED TEC MARCOMBO, 1ra edición, 2010	Se agrega
CACCURI, VIRGINIA, 101 SECRETOS DE EXCEL LA MEJOR GUIA DE TRUCOS Y CONSEJOS, Mexico, Ed. GRADI, Edición: 2009	Se agrega.
Bibliografía Electrónica . (Las páginas de Internet no son permanentes).	

VIII. SOFTWARE EDUCATIVO

Bibliografía propuesta.

COMENTARIOS

Indicar que variara mucho dependiendo del software a utilizar por el profesor.

CARRILLO DE ALBORNOZ, Agustín; LLAMAS, Inmaculada, Geogebra, Ed. Alfaomega, edición: 2009

Se agrega

<http://www.upv.es/derive/general.htm>, enero 2003.

Asociación de Usuarios de Derive de España. Esta página pretende dar información general sobre Derive para quienes no conocen el programa.

Sigue vigente la dirección

UNIDAD IX. PROGRAMA DE PRESENTACIÓN.

Bibliografía

COMENTARIOS

FERREIRA, Gonzalo, Office 2000 paso a paso. México, Alfaomega, 2000. 419 pp.

Se debe actualizar

HABRAKEN, Joe, Microsoft office 2000 8 en 1. México, Prentice-Hall, 2000. 1279 pp.

Se debe actualizar

Bibliografía electrónica (Las páginas de Internet no son permanentes).

<http://www.unav.es/cti/manuales/powerpoint97/indice.html>, enero 2003

aplicación de Power Point. Enríquez Vázquez, Larisa, Academia de Software DGSCA, UNAM, {

No vigente

<http://entren.dgsca.unam.mx/Tutorialpp/tutorppw>, enero 2003.

Este curso, describe una presentación y da a conocer los elementos básicos y funcionamiento general de Power Point.

No vigente

Bibliografía X. TRABAJO FINAL original propuesta.

COMENTARIOS

Se recomienda integrar toda la bibliografía de todas las unidades